

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Wirkungen des Lerntrainings LeJA auf Jugendliche mit Aufmerksamkeitsproblemen der Sekundarstufe I

Eingereicht von: Karin Mathis

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Hövel

16. November 2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Wirksamkeit des Lerntrainings für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsproblemen (LeJA) auf die Dimensionen Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenzen und kognitive Fähigkeiten. Das Training wurde auf der Sekundarstufe I in einem Gruppensetting durchgeführt.

Aufmerksamkeit wird dabei als veränderbare Fähigkeit im Zusammenspiel kognitiver, motivationaler und emotionaler Prozesse verstanden. Aus heilpädagogischer Perspektive kommt der Förderung von Selbstregulation, Motivation und Emotionssteuerung besondere Bedeutung zu, da diese eng mit Aufmerksamkeit verknüpft sind und zentrale Voraussetzungen für schulisches Lernen darstellen. Das Lerntraining LeJA integriert neuropsychologische, kognitions- und motivationspsychologische Prinzipien und zielt auf die Stärkung von Aufmerksamkeitslenkung, Emotionsregulation und Selbststeuerung ab.

Die Untersuchung erfolgte als kontrollierte quantitative Einzelfallstudie im AB-Design mit fünf Jugendlichen einer achten Realklasse über 18 Schulwochen. Die Stichprobenselektion basierte auf der SDQ-Skala «Hyperaktivität/Unaufmerksamkeit» und das Zielverhalten wurde über ausgewählte SEVE-Items operationalisiert und mittels eines Direct Behavior Ratings mit 62 Messzeitpunkten erfasst. Durch visuelle Inspektion und Berechnung der Nonoverlap of All Pairs (NAP) wurden die Daten ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen heterogene Befunde mit überwiegend geringen bis fehlenden Effekten des Trainings. Abhängig von Item und Rater:in lagen die NAP-Werte zwischen 0.01 und 0.83. Es traten deutliche Interrater-Differenzen auf, wobei die schulische Heilpädagogin die Verhaltensveränderungen tendenziell positiver bewertete als die Klassenlehrperson. Die Befunde legen insgesamt nahe, dass das Lerntraining LeJA in der vorliegenden Untersuchung nur begrenzt wirksam war.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Abkürzungsverzeichnis.....	4
1. Einleitung.....	5
1.1 Inhalt und Zielsetzung.....	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.3 Gliederung der Arbeit.....	7
2. Stand der Forschung und theoretischer Bezugsrahmen.....	8
2.1 Problemaufriss.....	8
2.2 Aufmerksamkeit im CASEL-Modell und Bezug zum Lehrplan 21.....	10
2.3 Aufmerksamkeit aus neuropsychologischer Perspektive.....	14
2.4 Aufmerksamkeit aus kognitionspsychologischer Perspektive.....	17
2.5 Aufmerksamkeit aus motivationspsychologischer Perspektive.....	19
2.6 Forschungsstand.....	22
2.7 LeJA.....	23
2.8 Synthese theoretischer Grundlagen und des Lerntrainings LeJA.....	24
2.8.1 Lehrplan 21 und LeJA.....	24
2.8.2 Neuropsychologische Perspektive und LeJA.....	25
2.8.3 Kognitionspsychologische Perspektive und LeJA.....	25
2.8.4 Motivationspsychologische Perspektive und LeJA.....	25
2.9 Fragestellung und Hypothesen.....	26
3. Methodisches Vorgehen.....	28
3.1 Forschungsdesign.....	28
3.2 Stichprobe.....	29
3.3 Durchführungsphase.....	30
3.3.1 Baseline (A-Phase).....	31
3.3.2 Interventionsphase (B-Phase).....	32
3.4 Beschreibung der diagnostischen Erhebungsinstrumente.....	32
3.4.1 SDQ.....	32
3.4.2 SEVE.....	33
3.4.3 Direct Behavior Rating.....	34
3.5 Interventionskonzept LeJA.....	35
3.6 Datenanalyse.....	39
4. Ergebnisse.....	40
4.1 Einzelfallauswertung.....	40
4.1.1 Schüler:in 3 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung.....	40

4.1.2	Schüler:in 9 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung	44
4.1.3	Schüler:in 10 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung	46
4.1.4	Schüler:in 11 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung	49
4.1.5	Schüler:in 12 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung	51
4.2	Zusammenfassung der zentralen Befunde	53
5.	Diskussion	56
5.1	Diskussion der Forschungsmethode	56
5.2	Diskussion der Forschungsergebnisse	58
5.3	Beantwortung der Fragestellung	61
5.4	Fazit und Ausblick	61
	Literaturverzeichnis	63
	Abbildungsverzeichnis	70
	Anhangsverzeichnis	74
	Anhang 1: Schüler:in 9 – Visuelle Inspektion: Trendlinien	75
	Anhang 2: Schüler:in 10 – Visuelle Inspektion: Trendlinien	77
	Anhang 3: Schüler:in 11 – Visuelle Inspektion: Trendlinien	79
	Anhang 4: Schüler:in 12 – Visuelle Inspektion: Trendlinien	81

Abkürzungsverzeichnis

bez.	beziehungsweise
bspw.	beispielsweise
ebd.	ebenda
u. a.	unter anderem
usw.	und so weiter

1. Einleitung

1.1 Inhalt und Zielsetzung

In zahlreichen Lehrpersonenzimmern ist das Thema Aufmerksamkeit ein wiederkehrendes Gesprächsthema. Es scheint die Gemüter zu erhitzen und unterschiedliche Ursachen und Herangehensweisen zur Förderung werden diskutiert. Bei den Lernenden zeigen sich Defizite in der Aufmerksamkeitsleistung im Unterricht darin, das Verhalten zielgerichtet zu steuern, die Arbeit zu organisieren und über eine angemessene Dauer bei einer Aufgabe zu bleiben (Linderkamp et al., 2011). Häufig sind diese Schwierigkeiten von niedriger Lernmotivation oder einem nachlassenden Interesse am Unterricht begleitet, was die Problematik zusätzlich verstärkt (Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Krug, 2017; Spinath et al., 2018).

Lehrpersonen vermitteln tagtäglich in diversen Fächern den Lehrstoff, aber Aufmerksamkeit, in der Rahmung der überfachlichen Kompetenzen, wird – so die Annahme – selten systematisch gefördert. Erst wenn die Schülerinnen und Schüler wiederholt durch Unruhe, Ablenkung oder fehlende Konzentration auffallen und dies mit ungenügenden Leistungen einhergeht, rückt das Thema Aufmerksamkeit in den Fokus und findet im besten Fall eine pädagogische Auseinandersetzung statt. Betroffene werden häufig als leistungsschwach oder unmotiviert wahrgenommen. Über die Aufmerksamkeit oder vielmehr über die mangelnde Aufmerksamkeitsleistung werden die Lernenden sichtbar. Aufmerksamkeit wird dabei zu einem Kriterium für Lern- und Arbeitsverhalten und Motivation.

Jugendliche, die keine zufriedenstellende Aufmerksamkeitsleistung erbringen können, werden oftmals vorschnell in Kategorien wie «desinteressiert», «dumm» oder «schwierig» eingeordnet. Dabei bleibt unbeachtet, dass Aufmerksamkeit kein statisches Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern ein komplexer Vorgang, der von inneren und äusseren Faktoren, wie der Motivation, Emotion, Kognition und situativen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Es gilt hier festzuhalten, dass die Aufmerksamkeitsfähigkeit im Rahmen eines gezielten Trainings veränderbar ist. Gerade das Wissen um die Veränderbarkeit der Aufmerksamkeit und die Relevanz ebendieser für das Lernen und die Entwicklung der Jugendlichen insgesamt haben die Autorin dazu bewogen sich mit dem Thema Aufmerksamkeit vertieft auseinanderzusetzen.

Zwei Perspektiven sind dabei aus pädagogischer Sicht bedeutsam und vor allem, beide liegen im Einflussbereich der Lehrpersonen. Zum einen kann die pädagogische Praxis die Aufmerksamkeit positiv beeinflussen, zum anderen ist eine schülerbezogene Förderung möglich, bei der spezifische Trainingskonzepte zur Aufmerksamkeitsförderung zur Anwendung kommen.

Die vorliegende Masterarbeit konzentriert sich auf die Förderung aus personorientierter

Perspektive und untersucht die Wirkungen des Lerntrainings für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA) von Linderkamp, Hennig und Schramm (2011). Der Fokus dieser Arbeit liegt jedoch nicht auf Aufmerksamkeitsstörungen im klinischen Sinn, sondern auf Aufmerksamkeitsproblemen im schulischen Kontext. Denn im schulischen Feld gibt es weitere Varianten von eingeschränkter Aufmerksamkeit, die sich ungünstig auf das Lernen und die Entwicklung auswirken (Büttner & Schmidt-Atzert, 2004).

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Im schulischen Alltag ist das Thema Aufmerksamkeit allgegenwärtig und wird zunehmend an die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen herangetragen. Lernende und ihre Eltern, wie auch Lehrpersonen erkundigen sich nach Unterstützung im Umgang mit Aufmerksamkeitsproblemen. Damit verbunden sind auch Unsicherheiten in der Einschätzung der Problematik. Handelt es sich um eine entwicklungsbedingte oder personenbezogene Herausforderung, um mangelnde Motivation oder um eine spezifische Aufmerksamkeitsproblematik?

An dieser Stelle kommt die Heilpädagogik ins Spiel. Sie verfügt über fundiertes Wissen über Entwicklungsprozesse, Lernvoraussetzungen, Diagnostik und Fördermassnahmen und kann in der Schule eine vermittelnde und beratende Funktion übernehmen. Sie kann Lehrpersonen dabei unterstützen individuelle Aufmerksamkeitsprobleme differenziert wahrzunehmen und einzuordnen.

Aus heilpädagogischer Perspektive wird Aufmerksamkeit als mehrdimensionales Zusammenspiel von Emotionen, Motivation und Selbststeuerung verstanden (Hasselhorn & Gold, 2022). Mit dieser Sichtweise unterscheidet sich die Heilpädagogik von rein leistungsorientierten Sichtweisen. Aufmerksamkeitsprobleme gelten nicht als Ursache von Lernschwierigkeiten, sondern als Ausdruck ungünstiger Lernbedingungen. Das führt den Blick weg vom Defizit hin zur Frage, welche Bedingungen Aufmerksamkeit überhaupt ermöglichen.

Darüber hinaus ist die Förderung der Aufmerksamkeit eng mit dem inklusiven Bildungsauftrag verbunden. Wenn Aufmerksamkeitschwierigkeiten zu einem Kriterium für schulische Leistung oder Motivation werden, besteht die Gefahr, dass Lernende etikettiert oder ausgeschlossen werden. Die schulische Heilpädagogin hat hier die Aufgabe, Teilhabe sicherzustellen, den Blick auf individuelle Lernvoraussetzungen zu lenken und förderliche Massnahmen, wie an dieser Stelle das LeJA, zu initiieren.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel, welche im Folgenden kurz beschrieben werden.

Im ersten Kapitel werden die inhaltliche Zielsetzung und die heilpädagogische Relevanz erläutert und die Struktur der Arbeit dargestellt.

Anschliessend folgt in Kapitel zwei der theoretische und forschungsbezogene Rahmen, welcher mit der Darstellung der Ausgangslage, gefolgt von den zentralen Konzepten der Aufmerksamkeit und deren Einordnung in die bildungsorientierten Bedingungen, erläutert wird. Darauf folgen ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand und eine theoretische Einordnung des Lerntrainings LeJA. Das Kapitel schliesst mit der Formulierung der Forschungsfrage und der Hypothesen.

Im dritten Kapitel wird das methodische Vorgehen beschrieben. Dazu gehören das Forschungsdesign, die Stichprobe, die Erhebungsinstrumente, die Durchführung der Intervention sowie das Vorgehen bei der Datenanalyse.

Das vierte Kapitel widmet sich der Darstellung und Beschreibung der Ergebnisse.

Im fünften Kapitel werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens diskutiert und kritisch reflektiert. Es folgen die Beantwortung der Fragestellung und das Fazit. Abschliessend werden die Schlussfolgerungen für die Praxis aufgezeigt.

2. Stand der Forschung und theoretischer Bezugsrahmen

Aufmerksamkeit spielt im schulischen Kontext eine zentrale Rolle, da sie wesentlich zum Wahrnehmen, Lernen und zielgerichtetem Handeln beiträgt. Sie beeinflusst, wie Lernende Informationen aufnehmen, verarbeiten und ihr Verhalten steuern.

In der wissenschaftlichen Diskussion wird Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Neuropsychologische Ansätze (z. B. Jäncke, 2017; Kubesch, 2016) fokussieren die zugrundeliegenden Hirnprozesse und deren Bedeutung für die Regulation kognitiver und emotionaler Funktionen. Kognitionspsychologische Modelle (z. B. Hasselhorn & Gold, 2022) definieren Aufmerksamkeit als zentrale Voraussetzung für Informationsverarbeitung und Lernen. Die motivationspsychologische Perspektive (z. B. Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Krug, 2017) betont den Einfluss motivationaler und emotionaler Faktoren auf die Steuerung und Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit. Allen Ansätzen gemein ist die Annahme, dass Aufmerksamkeit für erfolgreiches Denken, Lernen und Handeln unabdingbar ist.

Im Folgenden wird das Aufmerksamkeitsproblem im schulischen Alltag umrissen und die systemischen Rahmenbedingungen des aufmerksamkeitsbezogenen Lernens sowie der theoretische Rahmen erläutert. Dabei werden einerseits neuropsychologische Perspektiven (z. B. Kubesch, 2016; Jäncke 2024) und andererseits kognitionspsychologische (z. B. Hasselhorn & Gold, 2022), sowie motivationspsychologische Ansätze (Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Krug, 2017) vorgestellt.

Anschliessend werden der Forschungsstand zu sozial-emotionalen Förderkonzepten dargestellt und im abschliessenden Teil dieses Kapitels die theoretischen Grundlagen der genannten Autor:innen und Modelle zusammengeführt und in Beziehung zum Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA) gesetzt.

2.1 Problemaufriss

In den letzten Jahren wird im schulischen Alltag vermehrt beobachtet, dass Schülerinnen und Schüler Mühe haben, ihre Aufmerksamkeit über längere Zeit auf schulische Aufgaben zu richten. Verschiedene Studien wie die Meta-Analyse deutscher Prävalenzstudien von Barkmann & Schulte-Markwort (2012) und die vierte Welle der BELLA-Studie (Otto et al., 2021) weisen darauf hin, dass zwischen 12 % und 20 % der Kinder und Jugendlichen Verhaltensauffälligkeiten zeigen, zu denen auch Aufmerksamkeitsdefizite oder Selbstregulationsprobleme zählen.

Diese Schwierigkeiten zeigen sich im Unterricht häufig in Form von Ablenkbarkeit, mangelnder Ausdauer, Schwierigkeiten die Aufgaben zu organisieren und planvoll vorzugehen, Nichtbeachtung von Details, Flüchtigkeitsfehlern, Nichtzuhören, Verlieren von

Gegenständen, Vergesslichkeit in den Hausaufgaben und Aufträgen (Myschker & Stein, 2018) sowie in der verminderten Fähigkeit das eigene Handeln zu reflektieren und die eigenen Impulse zu kontrollieren (Linderkamp et al., 2011).

Aus neuropsychologischer Sicht lassen sich Aufmerksamkeitsprobleme auf Störungen im Zusammenspiel neuronaler Netzwerke zurückführen (Lidzba et al., 2019). Zudem spielen Reifungs- (ebd.) und Aktivierungsprozesse (Kubesch, 2016) im präfrontalen Kortex eine zentrale Rolle. Kognitionspsychologisch werden die beschriebenen Schwierigkeiten vor allem als Problem der Selbstregulation und der Handlungssteuerung verstanden (Diamond, 2013). Oft gehen diese Schwierigkeiten mit einer geringen Lernmotivation oder einem nachlassenden Interesse am Unterricht einher, was die Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit zusätzlich erschwert (Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Krug, 2017; Spinath et al., 2018). Anhand des Rubikon-Modells (Heckhausen & Heckhausen, 2025) lässt sich aufzeigen, dass Aufmerksamkeit nur dann stabil aufrechterhalten wird, wenn Lernende eine Aufgabe als eigenes Ziel betrachten und bereit sind, sich dafür anzustrengen.

Lukesch betont, dass alle Kinder und Jugendlichen zeitweilig unruhige und unaufmerksame Phasen haben, die aber nicht in Zusammenhang mit der klinischen Aufmerksamkeitsstörung stehen (2016). Gemäss Berg und Tisdale soll auffällig unkonzentriertes Verhalten bei 18.5% der Jungen und 7.8% der Mädchen auftreten (2004). Schüler:innen selbst erwähnen als Ursache von Aufmerksamkeitsproblemen mehrheitlich situative Bedingungen, während Lehrpersonen diese eher der Person zuschreiben (Lukesch, 2016). Konzentrationsprobleme zählen für Lehrpersonen nebst mangelnder Disziplin und fehlender Motivation zu den Hauptbelastungen im Schulalltag (Hövel et al., 2024). In Abgrenzung zum allgemeinen Aufmerksamkeitsbegriff kann Konzentration als zielgerichtete, anhaltende und kontrollierte Form der Aufmerksamkeit verstanden werden (Abelein & Stein, 2017; Kubesch, 2016).

Aufmerksamkeit kann nicht nur an den defizitären Aufmerksamkeitsleistungen und der Bereitschaft einer Person festgemacht werden, sondern steht auch in Zusammenhang mit der Unterrichtsführung, dem Unterrichtsinhalt, dem Wohlfühl im Klassenverband und der Schule insgesamt. Auch gedankliche Ablenkung, die mit familiären oder sonstigen Problemen verbunden sind und gesundheitliche Einflussfaktoren wie die Schlafdauer und -qualität sowie die Tagesform können die Aufmerksamkeit beeinflussen (Abelein & Stein, 2017).

In den letzten Jahren lassen sich zudem zunehmend aktuelle gesellschaftliche Einflussfaktoren erkennen. Darunter fallen die hohe Nutzung digitaler Medien im Multitasking-Modus, verkürzte Schlafzeiten, erhöhte psychische Belastungen und eine insgesamt stark stimulierende Medienumwelt. In einer Untersuchung von Stevic et al. (2024) wird die häufige Handynutzung, auch in den Abend- und Nachtstunden, als möglicher

Risikofaktor für die zunehmenden Schwierigkeiten in der Aufmerksamkeitsfähigkeit beschrieben. So verbrachten deutsche Jugendliche gemäss der JIM-Studie des Jahres 2024 durchschnittlich 201 Minuten pro Tag meist über Smartphones und Tablets mit Aktivitäten, die eine Internetverbindung erfordern (Rohleder, 2022). Die Signale des Smartphones ziehen die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf sich und die stimulierenden medialen Inhalte führen zu psychologischer und physiologischer Aktivierung. Beides kann sich negativ auf die Schlafdauer sowie -qualität auswirken. Diese Einflüsse können Aufmerksamkeitsprobleme am Tag begünstigen und sich dadurch negativ auf die schulischen Leistungen auswirken (Stevic et al., 2024).

Auch über die Schulzeit hinaus können Aufmerksamkeitsprobleme bedeutsame Auswirkungen haben. So zeigen Längsschnittstudien, dass betroffene Jugendliche geringere Bildungsabschlüsse erreichen. Schmengler et al. konnten nachweisen, dass Aufmerksamkeitsprobleme ein Prädiktor für niedrigere Bildungsniveaus im Erwachsenenalter sind (2023).

Die beschriebenen Symptome, ihre Auswirkungen und möglichen Langzeitfolgen verdeutlichen die Relevanz einer gezielten Aufmerksamkeitsförderung im schulischen Kontext. Der Einsatz eines spezifischen Förderprogramms erscheint für den schulischen Erfolg und für die Anforderungen im Lebensalltag von hoher Bedeutung.

2.2 Aufmerksamkeit im CASEL-Modell und Bezug zum Lehrplan 21

Die im Folgenden verwendete Abkürzung CASEL steht für Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, o. J.). Dabei handelt es sich um eine Organisation in den USA, die sich für die Forschung, Förderung und Umsetzung von Sozialem und Emotionalem Lernen (SEL) einsetzt. Ziel ist es, die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen auf den drei Ebenen Affekt (Emotion), Kognition (Wissen) und Verhalten (Aktion) systematisch zu fördern, da diese als Grundlage für erfolgreiches Lernen, positive Beziehungen und verantwortungsvolles Handeln gelten. Dafür hat CASEL ein Rahmenmodell entwickelt, auch CASEL-Framework (*The CASEL framework*, 2020) genannt, das fünf zentrale Kompetenzbereiche des sozial-emotionalen Lernens (*Core SEL competencies*, 2017) definiert, welche in Abbildung 1 visualisiert werden. Dazu zählen die Selbstwahrnehmung, das Selbstmanagement, die soziale Wahrnehmung, die Beziehungsfähigkeiten und die verantwortungsvolle Entscheidungsfindung, die gemäss Hövel et al. (2024) in einer hierarchischen Abfolge angeordnet sind, sodass jeder Kompetenzbereich als Grundlage für den nächsten verstanden wird.

Abbildung 1. Casel Wheel
 («What Is the CASEL Framework?», o. D.)

Im schweizerischen Lehrplan 21 (*Lehrplan 21*, o. J.), der seit 2017 umgesetzt wird, werden die im CASEL-Modell definierten sozialen und emotionalen Kompetenzen, zu denen auch die Aufmerksamkeit gehört, den überfachlichen Kompetenzen zugeordnet. Nebst der Förderung der fachlichen Kompetenzen stellt auch die Förderung der überfachlichen Kompetenzen ein verbindlicher Auftrag für das Lehrpersonal über die gesamte Schulzeit in allen Fachbereichen dar. Im Lehrplan 21 wird betont, dass nebst dem Erwerb von Fachwissen die Förderung der überfachlichen Kompetenzen eine zentrale Voraussetzung für die Bewältigung der Herausforderungen im Leben sind und im Unterricht gleichermassen trainiert werden sollen.

Die überfachlichen Kompetenzen sind, wie in Abbildung 2 ersichtlich, in die sich überschneidenden personalen, sozialen sowie methodischen Kompetenzen unterteilt. Die methodischen Kompetenzen werden in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt.

Abbildung 2. Personale, soziale und methodische Kompetenzen im Lehrplan 21 (*Lehrplan 21*, o. D.)

Die folgende Tabelle zeigt die Parallelen zwischen den CASEL-Kompetenzen und den personalen und sozialen Kompetenzen des Lehrplan 21. In der dritten Spalte wird der jeweilige Bezug zur Aufmerksamkeit verdeutlicht, die als kognitive und emotionale Voraussetzung für die Ausprägung und Anwendung sozial-emotionaler Kompetenzen verstanden werden kann (Diamond, 2006; *The CASEL framework*, 2020).

CASEL-Kompetenzen	Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21	Bezug zu Aufmerksamkeit
<p>Self-Awareness (Selbstwahrnehmung): Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Gedanken sowie ihren Einfluss auf das Verhalten differenziert wahrzunehmen. Dazu gehört, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und ein wohlbegründetes Gefühl von Vertrauen und Optimismus zu haben.</p>	<p>Personale Kompetenzen: Sich selber einschätzen und reflektieren Die Schüler:innen erkennen ihre eigenen Gefühle, Interessen und Bedürfnisse, schätzen ihre Stärken und Schwächen im Lern- und Sozialverhalten ein und ziehen daraus Schlüsse für ihr Handeln. Sie reflektieren ihr Verhalten, vergleichen Selbst- und Fremdeinschätzungen und nutzen diese Erkenntnisse zur persönlichen Weiterentwicklung.</p>	<p>Bewusstes Wahrnehmen der eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen; Entwicklung eines Bewusstseins für die eigene Konzentration und Fokusrichtung.</p>
<p>Self-Management (Selbstregulation): Die Fähigkeit, die eigenen Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen wirksam zu regulieren. Dazu gehört Stress zu bewältigen, Impulse zu kontrollieren, sich selbst zu motivieren sowie persönliche und akademische Ziele zu setzen und auf deren Erreichen hinzuarbeiten.</p>	<p>Personale Kompetenzen: Sich selber regulieren; Aufgaben planen und ausführen Die Schüler:innen können sich in neuen Situationen zurechtfinden, Herausforderungen annehmen und ihre Arbeit zielgerichtet und ausdauernd verfolgen. Sie planen ihr Lernen, organisieren Zeit und Aufgaben selbstständig und zeigen Durchhaltevermögen, auch wenn Schwierigkeiten auftreten.</p>	<p>Aufmerksamkeit gezielt auf Aufgaben richten und über längere Zeit aufrechterhalten; Impulse kontrollieren, Ablenkungen widerstehen und fokussiert bleiben.</p>
<p>Social-Awareness (Soziales Bewusstsein): Die Fähigkeit, die Perspektiven anderer Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Kulturen einzunehmen und sich in sie einzufühlen, um soziale und ethische Verhaltensnormen nachvollziehen zu können. Dazu gehört</p>	<p>Soziale Kompetenzen: Umgang mit Vielfalt, sich in andere hineinversetzen, respektvoll und kooperativ handeln Die Schüler:innen nehmen Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden wahr, verstehen</p>	<p>Den Fokus auf andere Personen und soziale Signale richten; aktives Zuhören und Perspektivenübernahme, empathisches Handeln.</p>

<p>auch, familiäre, schulische und gesellschaftliche Unterstützung und Ressourcen erkennen.</p>	<p>verschiedene Sichtweisen und begegnen anderen respektvoll. Sie erkennen Vielfalt als Bereicherung, reflektieren die Wirkung von Sprache und tragen durch wertschätzendes Verhalten zu Gleichberechtigung und Akzeptanz bei.</p>	
<p>Relationship Skills (Beziehungsfähigkeit): Die Fähigkeit, gesunde und bereichernde Beziehungen mit verschiedenen Individuen und Gruppen aufzubauen und zu pflegen. Dazu gehören klare Kommunikation, aktives Zuhören, Kooperation, Widerstand gegen unangemessenen sozialen Druck, Konflikte konstruktiv zu verhandeln und sich um Hilfe zu bemühen oder sie anzubieten, wenn sie gebraucht wird.</p>	<p>Soziale Kompetenzen: Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Beziehungen gestalten, zusammenarbeiten Die Schüler:innen beteiligen sich aktiv und respektvoll an der Zusammenarbeit, hören aufmerksam zu und beziehen die Standpunkte anderer in ihr Handeln ein. Sie kommunizieren klar und sachlich, verhandeln Abmachungen, suchen gemeinsam nach Lösungen und gehen konstruktiv mit Konflikten um. Sie können Kritik annehmen, eigene Positionen überdenken und auf einen fairen Konsens hinarbeiten.</p>	<p>Aufmerksamkeit auf relevante Informationen richten; aktives Zuhören, das Wahrnehmen nonverbaler und paraverbaler Signale, Geben und Annehmen von Rückmeldungen sowie empathisches Reagieren auf andere Personen.</p>
<p>Responsible Decision-Making (Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung): Die Fähigkeit, konstruktive und respektvolle Entscheidungen in Bezug auf persönliches Verhalten und soziale Interaktionen zu treffen und dabei ethische Standards, Sicherheitsbedenken, soziale Normen und Konsequenzen verschiedener Aktionen zu berücksichtigen. Dazu gehört auch, stets sowohl das eigene als auch das Wohlbefinden der anderen im Blick zu haben.</p>	<p>Personale und soziale Kompetenzen: Sich entwickeln und Werte leben, Verantwortung übernehmen und gemeinsam handeln Die Schüler:innen reflektieren eigene und fremde Werte und orientieren ihr Handeln an ethischen Grundsätzen und sozialen Normen. Sie wägen die Konsequenzen ihres Verhaltens für sich und andere ab, übernehmen Verantwortung für Entscheidungen und handeln verlässlich. Dabei zeigen sie Empathie, Fairness und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit anderen.</p>	<p>Die Aufmerksamkeit auf relevante Informationen, Werte und Konsequenzen richten; verschiedene Perspektiven abwägen und achtsame, verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.</p>

Table 1. Gegenüberstellung CASEL-Kompetenzen nach Hetmanek et al. (2019) und überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21 (Lehrplan 21, o. J.) mit Bezug zu Aufmerksamkeit

2.3 Aufmerksamkeit aus neuropsychologischer Perspektive

Lutz Jäncke beschreibt Aufmerksamkeit als wesentlichen Bestandteil aller kognitiven Funktionen (2017) und weist darauf hin, dass keines der bisher definierten Modelle das psychische Konstrukt der Aufmerksamkeit vollständig erklären kann. Einigkeit herrscht mittlerweile darüber, dass sich keine einzeln definierte anatomische Hirnstruktur der Aufmerksamkeit zuordnen lässt. Vielmehr wird die Aufmerksamkeit über ein Netzwerk kontrolliert, das aus sechs verschiedenen Hirnstrukturen besteht. Gemäss Jäncke wird davon ausgegangen, dass (1) begrenzte Kapazitäten für die Aufmerksamkeit vorliegen, (2) als Folge davon eine Auswahl der zu verarbeitenden Informationen vorgenommen werden muss und (3) die Aufmerksamkeit nicht nur die Wahrnehmung, sondern so gut wie alle Denkvorgänge betrifft (2017).

Folgt man Jäncke, so können die meisten kognitiven Prozesse in automatische oder kontrollierte Prozesse eingeteilt werden, die abhängig von der Situation im Wechsel stattfinden können. Automatische Prozesse laufen ohne bewusste Kontrolle ab und erfordern wenig Willenskraft. Hingegen brauchen kontrollierte Prozesse viel Aufmerksamkeit, da diese durch bewusste Verhaltensintentionen initiiert und durch bewusste Kontrollprozesse begleitet werden (Jäncke, 2017). Es ist möglich, kontrollierte Prozesse durch Wiederholung und Übung in automatisierte zu überführen. Als Beispiel dafür wird bei Jäncke das Lesen herangezogen. Dieses ist zu Anfang sehr schwierig und nur mit grosser Aufmerksamkeit zu leisten. Im Zuge des regelmässigen hochfrequenten Übens kann es sich zu einem automatisierten Prozess entwickeln, der mit geringem Aufwand zu bewältigen ist. Es gilt anzumerken, dass auch automatisierte Prozesse mittels eines bewussten Prozesses, demzufolge mit bewusst gelenkter Aufmerksamkeit, gestartet und beendet werden.

Ausgehend von Jäncke (2017) kann Aufmerksamkeit in der Neuropsychologie in zwei Dimensionen unterteilt werden: die Intensität und die Selektivität. Die Intensitätsdimension bezieht sich auf die allgemeine Aktivierung und Wachheit, welche die Grundlage für aufmerksames Verhalten bildet. Sie bestimmt, in welchem Umfang das Individuum bereit ist Reize wahrzunehmen. Die Selektivitätsdimension beinhaltet die Zuwendung zu bestimmten Reizen, wobei nur ausgewählte Reize beachtet und andere ignoriert werden können. Diese Fähigkeit ermöglicht es dem Individuum, die zur Verfügung stehenden Ressourcen im Hinblick auf die vorhandene Kapazität effizient zu nutzen (ebd.). Zudem führen Jäncke und Sturm noch einen weiteren Bereich, die räumliche Aufmerksamkeit (Orientierung), auf (ebd.). Diese lässt sich als eigener Bereich, nicht aber als eigene Dimension, zwischen Intensität und Selektivität verorten, weil sie die räumliche Orientierung und nicht, wie in der selektiven Aufmerksamkeit, die Auswahl von Reizeinhalten beschreibt.

Beide Dimensionen lassen sich in weitere Unterfunktionen differenzieren. Die folgende

Tabelle stellt die Taxonomie der Aufmerksamkeit nach Sturm (2009) in einer vereinfachten, eigenen Darstellung dar. Die grundlegenden Bereiche der Aufmerksamkeit werden veranschaulicht und mehrheitlich entlang von Jäncke (2017) erklärt.

Dimension	Bereich	Erklärung
Intensität	Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)	Mit Alertness ist im Wesentlichen eine Grundaufmerksamkeit (Jäncke, 2024) gemeint, die eine allgemeine Wachheit und die Aufrechterhaltung eines aufnahmefähigen Zustandes beinhaltet (Breitenbach & Kuschel, 2021). Innerhalb der Alertness werden drei Unterformen unterschieden:
	→ intrinsisch	Die intrinsische Alertness bezeichnet die kognitive Selbstaktivierung, bei der sich das Individuum selbst in einen aufmerksamen Zustand bringt, um eine Aufgabe zielgerichtet zu bewältigen.
	→ tonisch	Die tonische Alertness bezeichnet das allgemeine Aktivierungsniveau der Aufmerksamkeit, das vom körperlichen Zustand und weiteren Faktoren wie der Tageszeit abhängt und reicht vom komatösen Zustand bis hin zu voller Wachheit.
	→ phasisch	Die phasische Aufmerksamkeitsaktivierung meint die plötzliche Zunahme der Aktivierung und Aufmerksamkeit unmittelbar nach einem externen Reiz.
	Daueraufmerksamkeit	Von Daueraufmerksamkeit wird gesprochen, wenn sich die Aufmerksamkeit über längere Zeit auf einen oder mehrere relevante Informationsreize richtet, die in hoher zeitlicher Frequenz und regelmässig und zwischen zahlreichen irrelevanten Reizen auftreten.
	Vigilanz	Die Vigilanz beschreibt die Aufmerksamkeitsleistung, die längere Zeit relevante Reize fokussiert, während diese nur selten und in unregelmässigen Abständen zwischen zahlreichen irrelevanten Reizen auftreten.
Räumliche Aufmerksamkeit (Orientierung)	Räumliche Verschiebung des Aufmerksamkeitsfokus	Die räumliche Aufmerksamkeit beschreibt die Fähigkeit, den Fokus gezielt auf eine bestimmte Position im Raum zu verschieben. Sie ist eine Steuerungsfunktion und organisiert den Ort der Aufmerksamkeit im Raum.
Selektivität	Selektive oder fokussierte Aufmerksamkeit	Die selektive Aufmerksamkeit meint die Fähigkeit, sich ausgewählten Reizen zuzuwenden und gleichzeitig konkurrierende Reize nicht zu beachten. Sie wird in drei Unterkategorien eingeteilt: - Visuell selektive Aufmerksamkeit - Visuell-räumliche Aufmerksamkeit - Auditorisch-räumliche Aufmerksamkeit
	Geteilte Aufmerksamkeit	Die geteilte Aufmerksamkeit beschreibt die Verteilung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Reizquellen. Die Verteilung verläuft alternierend oder auf verschiedene Reize verteilt, wobei der Wechsel von einer Aufgabe zur anderen mit höherem Kontrollaufwand einhergeht.

Tabelle 2. Eigene Darstellung der Taxonomie der Aufmerksamkeit in Anlehnung an Sturm (2009), zitiert nach Jäncke (2017, S. 303)

Die Aufmerksamkeit stellt gemäss Jäncke (2017) eine grundlegende psychische Funktion dar und ist Teil der exekutiven Funktionen, die als übergeordnete Kontrollprozesse fungieren.

Innerhalb der exekutiven Funktionen spielt die Regulation der Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle, um Handlungen zielgerichtet zu planen, zu überwachen und anzupassen. Insofern lässt sich Aufmerksamkeit nach Jäncke sowohl als Grundlage für kognitive Prozesse als auch als Instrument der exekutiven Steuerung verstehen (ebd.).

Anknüpfend an diese Sichtweise verortet Sabine Kubesch (2016) die Aufmerksamkeit ebenfalls als Teil der exekutiven Funktionen und betont deren Wichtigkeit für den Lernerfolg und die sozial-emotionale Entwicklung. Die exekutiven Funktionen werden als Steuerfunktionen des Denkens, Fühlens und Handelns verstanden und beinhalten unter anderem die Teilkonstrukte Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität, welche in enger Wechselwirkung mit der Aufmerksamkeit stehen und die Grundlage für komplexere kognitive Fähigkeiten wie etwa logisches Denken, Planung und Organisation bilden (ebd.).

Die Inhibition oder inhibitorische Kontrolle bezeichnet die Fähigkeit spontane Impulse zu unterdrücken und stattdessen etwas Notwendiges oder Angemessenes zu tun, wie zum Beispiel die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes zu richten, eine Aufgabe zu Ende zu führen, störende Reize zu ignorieren und nichts Unangemessenes zu sagen oder auszuführen. Inhibitorische Fähigkeiten können somit als Fähigkeit zur Selbstregulation verstanden werden, die mit einer willentlichen Lenkung der Aufmerksamkeit einhergehen (Diamond, 2006). In diesem Zusammenhang greift Kubesch auf die Metapher der Taschenlampe zurück, deren Licht breit gestreut oder eng fokussiert werden kann. Mit der Aufmerksamkeit verhält es sich analog. Die Aufmerksamkeit kann einen ganzen Wahrnehmungsbereich erfassen oder nur auf ein spezifisches Detail gerichtet werden. Abhängig der Anforderung kann Aufmerksamkeit somit in der Intensität und in der Reichweite variieren. Gleichzeitig bedeutet die willentliche Fokussierung auf relevante Inhalte, dass Unwichtiges ausgeschlossen werden kann. Folglich muss zuvor eine Einschätzung stattfinden, welche Informationen oder Reize relevant sind und welche unbeachtet bleiben können. Aufmerksamkeit funktioniert hier wie ein Filter, der Relevantes zur Weiterverarbeitung zulässt und Irrelevantes zurückhält, was sich mit den Filtertheorien von Broadbent, 1958, und Treisman, 1964, erklären lässt. In diesem Zusammenhang betont Kubesch (2016), dass ein Multitasking nicht möglich ist, da das Gehirn die eingehenden Eindrücke sequenziell verarbeitet. Sie hält zudem fest, dass sich die Fehlerquote bei zahlreichen Aufgabenwechseln erhöht und die Arbeiten deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, als wenn die Aufmerksamkeit fokussiert eingesetzt wird (ebd.). Die Kapazitätstheorie von Kahnemann aus dem Jahr 1973 stützt diese Annahmen, indem Aufmerksamkeit als limitierte kognitive Ressource, die wohl flexibel, aber nicht unbegrenzt verteilt werden kann, verstanden wird.

Das Arbeitsgedächtnis bezeichnet die Fähigkeit Informationen im Gedächtnis zu behalten und sie in Zusammenhang mit bereits vorhandenem Wissen zu setzen. Es ermöglicht eingehende Informationen kurzfristig zu speichern und damit zu arbeiten, beziehungsweise für weitere Denk- und Handlungsprozesse verfügbar zu machen. Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit ist dabei eine Voraussetzung, um gezielte Inhalte aufzunehmen und diese ausreichend lange im Gedächtnis zu behalten.

Die kognitive Flexibilität zeigt sich zuständig für den gezielten und schnellen Fokuswechsel der Aufmerksamkeit und die Fähigkeit zur Verlagerung der Perspektive. Damit sollen etablierte Denkmuster verändert werden können, um alternative Lösungsansätze und neue Strategien zur Problembewältigung zu entwickeln. Wie im Abschnitt zur Inhibition bereits erwähnt, können häufige Fokuswechsel mit einer erhöhten Fehlerquote verbunden sein.

Im Weiteren unterscheidet Kubesch (2016) «heisse» und «kalte» exekutive Funktionen, welche die Aufmerksamkeit beeinflussen. Während erstere in risikoreichen Entscheidungsprozessen zum Tragen kommen und eng mit motivationalen und emotionalen Prozessen verbunden sind, zeigen sich kalte exekutive Funktionen bei abstrakten Entscheidungen in neutralen Situationen. Im schulischen Kontext helfen kalte exekutive Funktionen bei der Nichtbeachtung neutraler ablenkender Reize und der effizienten Nutzung des Arbeitsgedächtnisses. Heisse exekutive Funktionen hingegen beeinflussen die Lenkung der Aufmerksamkeit, wenn Belohnung, Frustration oder soziale Wertungen stattfinden und das Geschehen mit Emotionen und Motivation verbunden ist (ebd.). Diese Erkenntnisse lassen sich für das schulische Feld nutzbar machen, indem die Rahmenbedingungen wie das Setting, das methodische Vorgehen wie auch die pädagogische Kommunikation angepasst werden.

Kubesch (2016) hält fest, dass Aufmerksamkeit eine zentrale Voraussetzung für die Selbstregulation und das Lernen darstellt und erklärt schulische Schwierigkeiten mit Defiziten in den Aufmerksamkeitsfähigkeiten. Sie postuliert die Förderung der Selbstregulation und Aufmerksamkeit durch das Training exekutiver Funktionen, um eigenverantwortlich und selbstgesteuert lernen und sozial-emotionale Kompetenzen als Grundlage für ein friedliches Gemeinschaftsleben entwickeln zu können. Sie schlägt dafür u. a. eine reizarme, strukturierte Lernumgebung, Rituale für den Aufmerksamkeitsfokus, Achtsamkeitstraining, koordinative Aktivitäten, metakognitive Selbstbeobachtung und das Training des Arbeitsgedächtnisses z. B. über Memorieraufgaben vor.

2.4 Aufmerksamkeit aus kognitionspsychologischer Perspektive

Marcus Hasselhorn und Andreas Gold (2022) beschäftigen sich mit der Frage nach den Bedingungen für erfolgreiches Lernen und Lehren und wie diese herbeigeführt werden

können. Sie beschreiben Lernen als Prozess der Informationsaufnahme, Informationsverarbeitung und Informationsspeicherung. Dabei spielt Aufmerksamkeit eine zentrale steuernde Rolle, da sie reguliert, welche Reize ins Arbeitsgedächtnis gelangen und weiterverarbeitet werden. Aufmerksamkeit kann somit als Filtermechanismus der Informationsverarbeitung betrachtet werden.

Hasselhorn und Gold (2022) berufen sich auf Informationsverarbeitungsmodelle auf Basis der Grundannahme, dass Lernen auf einem Informationsaustausch zwischen drei Hauptkomponenten des Gedächtnissystems beruht: den sensorischen Registern, einem Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis und einem Langzeitgedächtnis, wobei das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis gemäss Cowan (2001) eng miteinander verbunden sind. Cowan beschreibt das Arbeitsgedächtnis als den Teil des Langzeitgedächtnisses, welcher durch die Aufmerksamkeitsfokussierung gerade aktiviert ist. Umweltreize werden über die Sinnesorgane wahrgenommen und in den sensorischen Registern für kurze Zeit über den Reiz hinaus gehalten. Es wird vermutet, dass bereits in dieser Phase bestimmte Informationen abgeleitet und mit dem bereits vorhandenen Wissen des Langzeitgedächtnisses identifiziert und eingeordnet werden. Findet eine dieser Informationen weitere Beachtung, also wird ihr Aufmerksamkeit geschenkt, so gelangt sie ins Arbeitsgedächtnis, wo sie ebenfalls für kurze Zeit gehalten wird und mit den bereits vorhandenen Informationen des Langzeitgedächtnisses bewertet, geordnet und für weiterführende Verarbeitung umgewandelt wird (Hasselhorn & Gold, 2022). Durch die aktive Auseinandersetzung, Wiederholung und bewusste Verknüpfung der neuen Information mit bereits erworbenem Wissen kann sie ins Langzeitgedächtnis überführt und gespeichert werden (ebd.).

Hasselhorn und Gold (2022) betonen die begrenzte Kapazität des Arbeitsgedächtnisses. Bereits Kahnemann verwies 1973 in seiner Kapazitätstheorie auf Aufmerksamkeit als eine begrenzte kognitive Ressource. Zum einen ist die gleichzeitig verarbeitbare Menge an Reizen gemäss Cowan auf rund vier Informationseinheiten limitiert und zum anderen können diese nur für sehr kurze Zeit, zehn bis zwanzig Sekunden, im Arbeitsgedächtnis verbleiben (2001). Da permanent neue konkurrierende Reize nachkommen, werden andere wieder aus dem Arbeitsgedächtnis verdrängt und gehen verloren. Wird den Reizen, beziehungsweise Informationen aber aktiv Aufmerksamkeit geschenkt, indem sie fokussiert oder wiederholt werden, verbleiben sie im Arbeitsgedächtnis und werden weiterverarbeitet (Cowan, 2001; Hasselhorn & Gold, 2022).

Somit kommt der Aufmerksamkeit eine grundlegende Rolle zu. Sie gilt als Voraussetzung für den Wissenserwerb, da sie bestimmt, welche Informationen aus den zahlreichen Umweltreizen ausgewählt und kognitiv weiterverarbeitet werden. Hasselhorn und Gold (2022) zählen die Zuwendung von Aufmerksamkeit zu den vier allgemeinen Prinzipien der

Informationsverarbeitung und heben die Bedeutung ihrer gezielten Förderung im Unterricht hervor. Auf den Lernprozess und das schulische Umfeld bezogen ist nicht nur die allgemeine Fähigkeit zur Aufmerksamkeitszuwendung wichtig, sondern vor allem die selektive Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit, aus zahlreichen Reizen diejenigen auszuwählen, die für die aktuelle Aufgabenstellung relevant sind. Hasselhorn und Gold (2022) betonen die Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit als entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und zeigen auf, dass diese Fähigkeit von Lehrpersonen gefördert werden kann, indem diese den Unterricht klar strukturieren, Ablenkungen minimieren und durch gezielte Hinweise die Aufmerksamkeit auf zentrale Lerninhalte lenken. Durch klare Organisation, ein lernförderliches Klima und kognitiv aktivierende Aufgaben können Lehrpersonen die Aufmerksamkeit von Schüler:innen lenken und aufrechterhalten (Helmke, 2012, 2022). Auf Seiten der Lernenden wird die Förderung von Selbstregulation hervorgehoben, indem anerkannte Trainingskonzepte durch gezielte Strategievermittlung zur Aufmerksamkeitszuwendung und Aufmerksamkeitsfokussierung durchgeführt werden (Hasselhorn & Gold, 2022; Helmke, 2012). Hasselhorn und Gold (2022) beschreiben, dass erfolgreiches Lernen beziehungsweise die Fähigkeit zur effizienten Informationsverarbeitung in engem Zusammenhang mit den individuellen Voraussetzungen wie der Begabung und des erreichten Entwicklungsstandes steht und zu jeder Zeit Unterschiede zwischen den Lernenden bestehen. Für das selbstregulative Lernen schlagen sie mit dem INVO-Modell eine heuristische Systematisierung dieser individuellen Lernvoraussetzungen vor. Im Modell haben sie fünf Merkmalsbereiche als individuelle Voraussetzung für erfolgreiches Lernen definiert (INVO-Modell). Es spannt einen Bogen von kognitiven über metakognitive hin zu motivational-volitionalen Aspekten. Zur kognitiven Ebene zählen selektive Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis, Strategien und metakognitive Regulation sowie Vorwissen, während zur motivational-volitionalen Ebene Motivation und Selbstkonzept, Volition und lernbegleitende Emotionen gehören.

Aufmerksamkeit lässt sich nicht isoliert betrachten. Das INVO-Modell zeigt auf, dass erfolgreiches Lernen ein Zusammenspiel von kognitiven, metakognitiven, motivationalen und volitionalen Prozessen ist. Somit lassen sich Lernprozesse nicht nur mit kognitiven Mechanismen erklären, sondern werden auch von motivationalen und volitionalen Faktoren, welche im anschließenden Kapitel erklärt werden, beeinflusst.

2.5 Aufmerksamkeit aus motivationspsychologischer Perspektive

Während die neuropsychologische Perspektive im Zusammenhang mit Aufmerksamkeit die exekutiven Funktionen in den Mittelpunkt stellt und die kognitionspsychologische Perspektive Aufmerksamkeit als grundlegende Voraussetzung für Informationsverarbeitung betrachtet, richtet die motivationspsychologische Perspektive den Blick darauf, warum und wie

Individuen ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Ziele ausrichten und aufrechterhalten. Der Begriff Motivation leitet sich vom lateinischen *movere* ab, was «bewegen» bedeutet, und meint den inneren Antrieb sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Im wissenschaftlichen Kontext wird Motivation definiert als «aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand» (Rheinberg & Krug, 2017, S. 19) oder mit den Worten von Gaspard et al. als «psychische Energie, die zur Initiierung und Aufrechterhaltung zielgerichteten Handelns führt» (2019, S. 2). Motivation als solche ist von aussen nicht sichtbar und erschliesst sich nur anhand von Indikatoren im emotionalen Erleben, Denken und Verhalten und hängt mit der aktuellen Situation und den Interessen einer Person zusammen (Dresel & Lämmle, 2017). Entlang von Hasselhorn und Gold (2022) lassen sich drei Aspekte festlegen, die zum Lernen motivieren: Interesse am Inhalt eines Lerngegenstandes, die Hoffnung auf Lernerfolg und gute Leistung und der Wunsch nach Selbstbestätigung. Schüler:innen, die für ihren Lernprozess motiviert sind, erbringen gemäss Dresel & Lämmle grössere Anstrengungen beim Lernen, beziehungsweise fokussieren ihre Aufmerksamkeit zielgerichteter und ausdauernder auf den Lerngegenstand (2017). Des Weiteren gelingt es ihnen besser, passende Ziele zu setzen und im Sinne der Selbstaufmerksamkeit ihre Bedürfnisse und Interessen zu integrieren (ebd.). Interessen bezeichnen die Wertkomponente der Motivation und stellen einen zentralen Aspekt zur motivationspsychologischen Erklärung von Aufmerksamkeit dar (Gaspard et al., 2019). Demzufolge hängt die Zuwendung zu einem Lerngegenstand stark davon ab, welchen emotionalen Wert eine Person diesem beimisst. Interesse wirkt somit als Aufmerksamkeitslenker und unterstützt die selbstregulierte Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit. Dresel und Lämmle betonen die Wechselwirkung von Emotion, Motivation und Selbstregulation (2017). So beeinflusst die Emotion (Interesse an einem Lerngegenstand) die Motivation (Bereitschaft sich dem Lerngegenstand zuzuwenden), welche sich auf die Selbstregulation (Konzentration auf eine Aufgabe) auswirkt (ebd.). Umgekehrt wirkt sich die gelungene Selbstregulation auch auf die Motivation und Emotion aus. Lernenden gelingen bei guter Aufmerksamkeitssteuerung häufiger Erfolgserlebnisse und ihr Wissen und ihre Kompetenzen nehmen zu. Diese positiven Erfahrungen verstärken wiederum die Motivation für zukünftige Aufgaben und fördern positive Emotionen im schulischen Kontext (ebd.).

Im Zusammenhang mit Motivation stellt Volition eine weitere zentrale Komponente dar. Motivation allein, als psychische Energie sich einem bestimmten Gegenstand zuzuwenden, reicht noch nicht aus, um ein Ziel zu erreichen. Damit auch tatsächliche Handlungen umgesetzt werden, braucht es volitionale Prozesse. Volition wird von Heckhausen & Heckhausen als «eigene regulative Prozesse, die entscheiden, welche Motivationstendenzen bei welchen Gelegenheiten und auf welche Weise realisiert werden»

(2025, S. 9) definiert. Demzufolge beschreibt Volition den Übergang von der Wahl der Ziele (Motivation) hin zum zielgerichteten Handeln, also vom Wollen zum Tun (ebd.).

Das im Folgenden dargestellte Rubikon-Modell, welches von den Psychologen Heinz Heckhausen und Peter M. Gollwitzer im Jahr 1987 entwickelt wurde, veranschaulicht die Handlungsphasen von Motivation und Volition.

Abbildung 3. Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (1987)

Die Bezeichnung Rubikon geht auf ein historisches Ereignis zurück, wonach Julius Cäsar im Jahre 49 v. Chr. den Fluss Rubikon überschritten haben soll. Mit dem Überschreiten des Flusses leitete Cäsar einen unumkehrbaren Prozess ein. Er löste damit bewusst einen Krieg aus. Diese historische Metapher wird im psychologischen Kontext als Symbol für den Moment verwendet, in dem eine Person eine verbindliche Entscheidung trifft und damit den Übergang vom Wunsch zum zielgerichteten Handeln vollzieht.

Gemäss Rubikon-Modell werden chronologisch vier Phasen unterteilt und im Folgenden entlang von Heckhausen & Heckhausen (2025) sowie Gaspard et al. (2019) erklärt. Zudem wird aufgezeigt, wie Aufmerksamkeit als regulativer Prozess in den einzelnen Phasen wirkt.

Phase 1: In der **prädezyonalen** Phase muss eine handelnde Person entscheiden, welchen ihrer Wünsche sie konkret umsetzen möchte. Dabei wird einerseits abgewogen, ob das eigene Handeln zum Erfolg führt, also realisierbar ist oder welchen persönlichen Wert das erwartete Ergebnis hat (Heckhausen & Heckhausen, 2025).

Am Ende der prädezyonalen Phase wird als Resultat des Abwägeprozesses ein konkretes Ziel festgelegt, welches die handelnde Person von nun an zu erreichen versucht. Damit überschreitet sie den Rubikon. Der Wunsch wird zur Absicht und die Person verpflichtet sich innerlich dieses Ziel zu verfolgen (ebd.).

In dieser ersten Phase richtet sich die Aufmerksamkeit bewusst auf die inneren Bedürfnisse und Werte. Das Abwägen und Priorisieren des persönlich Bedeutsamen erfordert eine willentliche Steuerung der Aufmerksamkeit.

Phase 2: Die **präaktionale** Phase beinhaltet die Planung der konkreten Handlungen. Die Person überlegt, wie das Ziel erreicht werden kann. Dabei werden auch mögliche

Schwierigkeiten und der Umgang damit bedacht. Die Aufmerksamkeit richtet sich in dieser Phase auf die Handlungsplanung.

Phase 3: Die geplanten Handlungen werden nun in der **aktionalen** Phase tatsächlich ausgeführt. In dieser Phase ist es wichtig, dass Störreize ausgeblendet werden und die Anstrengung und Ausdauer für die Zielerreichung aufrecht erhalten und reguliert werden können. Die Aufmerksamkeit ist hier auf die Ausführung fokussiert und stützt dabei die Selbstregulation.

Phase 4: In der **postaktionalen** Phase werden die Handlungen, beziehungsweise deren Ergebnisse bewertet und die Person wechselt vom volitionalen Modus in den motivationalen Modus. Ergibt die Analyse der Ergebnisse ein zufriedenstellendes Resultat, so wird das Ziel ad acta gelegt. Andernfalls findet eine Neubewertung statt, die entscheidet, ob das Ziel weiterverfolgt, angepasst oder verworfen wird (Heckhausen & Heckhausen, 2025).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Aufmerksamkeit aus motivationspsychologischer Perspektive als willentlich gesteuerter Prozess betrachtet werden kann, der eng mit Motivation, Emotion und Selbstregulation verbunden ist. Gaspard et al. (2019) betonen die Veränderbarkeit von Motivation und Volition, womit die Implementierung von motivationsfördernden Konzepten im Unterricht eine zentrale Rolle für die Förderung von Aufmerksamkeit einnimmt.

Gaspard et al. (2019) betonen, dass Motivation gefördert wird, wenn Lernende den persönlichen Nutzen von Lerninhalten erkennen und ihre Lernprozesse gezielt planen, überwachen und reflektieren. Zudem heben sie hervor, dass Wenn-Dann-Pläne die Aufmerksamkeitslenkung unterstützen und zielgerichtetes Verhalten erleichtern (ebd.).

2.6 Forschungsstand

Die Metaanalysen (Hattie, 2024) des Bildungsforschers John Hattie zeigen, dass exekutive Funktionen, wozu auch die Aufmerksamkeit zählt, eine zentrale Voraussetzung für schulisches Lernen darstellt. Exekutive Funktionen weist er mit einer Effektstärke von 0.62 als wesentlichen Prädiktor für Lernleistung aus. Sind diese gut entwickelt, erzielen Lernende in der Regel bessere Leistungen. Auch die mit der Aufmerksamkeit verbundenen Kompetenzen planvoll und selbstreguliert zu handeln (Selbstkontrolle: 0.66) sowie den Fokus auf Lernziele zu richten und zu halten (Konzentration und Ausdauer: 0.41) zeigen in Hatties Analysen starke Zusammenhänge mit Lernerfolg (ebd.). Damit verdeutlicht Hattie, dass Aufmerksamkeit, Selbstregulation und Motivation in einer Wechselwirkung stehen und einen bedeutenden Einfluss auf schulische Leistungsprozesse haben.

Im Lehrplan 21 wird die Förderung der überfachlichen Kompetenzen explizit erwähnt. Deren Umsetzung wurde kaum empirisch erhoben. Das Projekt ProCoS untersuchte, inwieweit

Lehrpersonen überfachliche Kompetenzen im regulären Fachunterricht fördern (Karlen et al., 2021). Dabei wurde festgestellt, dass Lehrpersonen überfachliche Kompetenzen umso häufiger fördern, je besser sie selbst darin kompetent sind. Zudem erachteten 77% der Unterrichtenden die Förderung als zeitaufwendig und 43% nennen Zielkonflikte mit Fachinhalten, da die Vermittlung von Sachinhalten die meiste Zeit beansprucht. Die Ergebnisse von Karlen et al. (2021) verdeutlichen, dass die gezielte Förderung überfachlicher Kompetenzen als herausfordernd wahrgenommen wird. Programme des Sozial-Emotionalen Lernens (SEL) bieten hierfür einen Ansatz, der strukturierte, empirisch geprüfte und klar definierte Förderelemente bereitstellt. Zu den Qualitätsmerkmalen eines SEL-Programmes zählen entlang von Durlak et al. (2011) die Förderung der fünf Kernkompetenzen entlang des CASEL-Modells (siehe Kapitel 2.2), sowie der Aufbau nach den SAFE-Prinzipien, wonach die Lerneinheiten strukturiert aufgebaut sind und die Lernenden aktiv einbezogen werden. Des Weiteren verlangen die SAFE-Prinzipien, dass für das Training der sozial-emotionalen Fähigkeiten viel Lernzeit investiert wird und die Lernziele klar benannt sind. Zudem müssen Konzepte in den Unterricht integriert werden können und sind gemäss Casale et al. besonders effektiv, wenn sie von Lehrpersonen durchgeführt werden (2014). Die Inhalte sollten altersentsprechend und kontextbezogen sein. Empirische Untersuchungen sollten die Wirksamkeit bestätigen (Casale et al., 2014; Durlak et al., 2011). Durlak et al. (2022) berichten in ihrer Metareview, dass SEL-Programme positive Effekte auf sozial-emotionale Kompetenzen und schulische Leistungen haben. Zudem liessen sich positivere Einstellungen, eine Zunahme prosozialen Verhaltens sowie eine Reduktion von Verhaltensproblemen ableiten. Diese Befunde verdeutlichen, dass SEL-Programme eine breite Wirksamkeit über viele Entwicklungsdimensionen hinweg aufweisen.

Schramm (2013) hat das Lerntraining LeJA evaluiert und die Wirksamkeit des Trainings wurde als hoch ausgewertet. Dabei konnten im Lern- und Arbeitsverhalten sowie internalisierende oder externalisierende Verhaltensprobleme betreffend, positive Veränderungen festgestellt werden. Gegen 90% der Teilnehmenden beurteilten das Training nach Abschluss als gewinnbringend für ihr Wohlbefinden (ebd.).

2.7 LeJA

Das Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA) von Linderkamp, Hennig und Schramm (2024) basiert auf einem integrativen Konzept, das kognitiv-behaviorale Elemente, Selbstmanagementstrategien und beziehungsorientierte Wirkfaktoren verbindet. Ausgehend von der Annahme, dass Aufmerksamkeitsprobleme im Jugendalter häufig mit Defiziten in Handlungsplanung, Selbststeuerung und metakognitiven Fähigkeiten einhergehen und sich auf schulische Leistungen auswirken, verfolgt es als übergeordnetes

Ziel die Verbesserung der Lernorganisation, der Konzentrationsleistung sowie der Selbstorganisation durch Selbstmanagement (Linderkamp et al., 2024).

Das Training folgt einem kognitiv-behavioralen Ansatz, der darauf abzielt, strukturiertes Problemlösen, planvolles Vorgehen und Selbstüberwachung zu fördern. Ergänzend integriert LeJA den Selbstmanagementansatz nach Kanfer et al. (2000), der die Jugendlichen darin unterstützt, eigenes Verhalten zu beobachten, Ziele zu setzen und adaptive Strategien anzuwenden. Die Beziehungsgestaltung orientiert sich an den grundlegenden Wirkfaktoren nach Grawe (2005). Dazu gehören die Aktivierung vorhandener Ressourcen, die Klärung von Zielen und Motiven sowie die aktive Unterstützung bei der Bewältigung aktueller Probleme.

2.8 Synthese theoretischer Grundlagen und des Lerntrainings LeJA

Die in den vorangehenden Kapiteln erläuterten theoretischen Perspektiven verdeutlichen, dass Aufmerksamkeit ein komplexes und vielschichtiges Konstrukt ist, das kognitive, emotionale und motivationale Aspekte beinhaltet. Gleichzeitig wird klar, dass Aufmerksamkeit eine Schlüsselkompetenz für schulisches Lernen, soziale Interaktion und die Entwicklung der Selbstregulation darstellt. Diese Komponenten stehen in gegenseitiger Wirkung zueinander und bilden die Grundlage für zielgerichtetes Lernen und Handeln. Inwiefern das Lerntraining für Jugendliche mit Konzentrationsstörungen (LeJA) von Linderkamp, Hennig und Schramm (Linderkamp et al., 2011) die ausgeführten theoretischen Konzepte der neuropsychologischen, kognitionspsychologischen und motivationspsychologischen Perspektiven und den Bezug zum Lehrplan 21 integriert, wird im Anschluss ausgeführt.

2.8.1 Lehrplan 21 und LeJA

Im schulischen Feld wird der Förderung der Aufmerksamkeit im Lehrplan 21 (*Lehrplan 21*, o. J.) in den personalen und sozialen überfachlichen Kompetenzen Rechnung getragen. Diese Kompetenzbereiche weisen zahlreiche Parallelen zum CASEL-Modell auf, das als weit verbreitetes, anerkanntes Bezugsmodell für die sozial-emotionale Entwicklung gilt (*The CASEL framework*, 2020).

Die Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen ist im Lehrplan 21 rechtlich verankert und somit bindend für die Lehrpersonen.

Das Lerntraining LeJA (Linderkamp et al., 2011) bedient diese Forderung nach der Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und erfüllt zentrale Qualitätsmerkmale eines SEL-Programmes.

2.8.2 Neuropsychologische Perspektive und LeJA

In der Neuropsychologie zählt Aufmerksamkeit zu den exekutiven Funktionen und kontrolliert das Denken, Fühlen und Handeln einer Person (Jäncke, 2024; Kubesch, 2016). Das Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsproblemen (LeJA) greift diese Sichtweise auf, indem es gezielt die exekutiven Funktionen Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität trainiert.

Konkret werden diese mit Achtsamkeitsübungen gefördert, die eine bewusste Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit, das Ausblenden von Störreizen und die willentliche Steuerung der Aufmerksamkeit anstreben. Damit wird besonders die Inhibition geschult. Darüber hinaus beinhaltet das LeJA die Erarbeitung von Lernproblemlösestrategien und Organisationstechniken, welche das Arbeitsgedächtnis beanspruchen. Die regelmässige Reflexion des eigenen emotionalen Zustandes fördert die kognitive Flexibilität, indem die Jugendlichen lernen, ihr Verhalten anzupassen und alternative Lösungswege zu erproben. LeJA zielt darauf ab, die Selbstregulationsfähigkeit zu stärken, die gemäss Kubesch den Kern der exekutiven Kontrolle bildet. Damit setzt das Lerntraining zentrale neuropsychologische Erkenntnisse in der pädagogischen Praxis um.

2.8.3 Kognitionspsychologische Perspektive und LeJA

Kognitionspsychologisch lässt sich Aufmerksamkeit als Filtermechanismus im Prozess der Informationsverarbeitung verorten (Hasselhorn & Gold, 2022). Sie entscheidet, welche Reize ins Arbeitsgedächtnis gelangen und dort weiterverarbeitet werden. LeJA setzt an dieser Stelle an, indem es sowohl die selektive als auch die Daueraufmerksamkeit trainiert. Über die Reflexion der eigenen Aufmerksamkeit werden die Jugendlichen angeleitet, ihr Verhalten zu untersuchen und daraus hilfreiche Strategien abzuleiten, um ihr Handeln zu regulieren und konzentriert zu bleiben. Damit werden metakognitive Prozesse aktiviert, die selbstreguliertes Lernen ermöglichen. Darüber hinaus übt LeJA auch ganz konkrete Lerntechniken und kognitive Strategien ein, sodass auch die praktische Anwendung wirksamer Lernmethoden gefördert wird.

Das INVO-Modell von Hasselhorn und Gold (2022) integriert dieses Vorgehen, indem es erfolgreiche Informationsverarbeitung als Zusammenspiel von kognitiven, metakognitiven und motivationalen Komponenten beschreibt. LeJA verbindet diese Ebenen, indem es die Aufmerksamkeit auf der Ebene der Selbstreflexion als auch der Selbstregulation trainiert.

2.8.4 Motivationspsychologische Perspektive und LeJA

Die motivationspsychologische Perspektive richtet den Blick auf die Frage, warum eine Person ihre Aufmerksamkeit auf ein Ziel ausrichtet und aufrechterhält (Gaspard et al., 2019).

LeJA berücksichtigt diesen Aspekt, indem es Motivation und Volition integriert. Mit der individuellen Problemerkennung und Zielableitung wird die prädezyonale Phase des Rubikon-Modells initiiert, indem die Jugendlichen den persönlichen Sinn und die Bedeutung des Ziels klären. Anschliessend werden bedarfsgerechte Strategien eingeübt und konkrete Schritte zur Zielerreichung geplant (präaktionale Phase). Während der aktionalen Phase führen die Teilnehmenden die dafür nötigen Aufgaben (beispielsweise erlernen sie eine spezifische Lernstrategie oder üben die Selbstinstruktion) aus und versuchen dabei konkurrierende Reize auszublenden. In der postaktionalen Phase wird das Ergebnis reflektiert, beziehungsweise das Ziel überprüft und wenn nötig angepasst. In diesem Ablauf werden sowohl Selbstregulation als auch Selbstwirksamkeit gefördert. Erleben die Lernenden dabei, dass ihre Bemühungen in der Aufmerksamkeitssteuerung positive Effekte erzielen, so wird ihre Motivation für weitere Lern- und Arbeitsprozesse gestärkt.

2.9 Fragestellung und Hypothesen

Ziel der Arbeit ist es, die Wirkung des Lerntrainings LeJA auf das Verhalten und Erleben von Lernenden der Sekundarstufe I zu untersuchen. Analysiert werden dabei die Effekte auf die Dimensionen Arbeitsverhalten, soziale Kompetenzen und kognitive Fähigkeiten.

Die zentrale Forschungsfrage lautet daher:

- **Inwiefern zeigt das Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA) Effekte auf das Verhalten und Erleben von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I?**

Daraus ergeben sich drei Unterfragen:

Unterfrage 1:

Inwiefern wirkt sich LeJA auf das Arbeitsverhalten der Schülerinnen und Schüler aus?

Unterfrage 2:

Inwiefern wirkt sich LeJA auf die emotionalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus?

Unterfrage 3:

Inwiefern wirkt sich LeJA auf die kognitiven Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler aus?

Ausgehend von der zentralen Forschungsfrage können folgende Hypothesen formuliert werden:

Hypothese 1:

Das Training LeJA verbessert das Arbeitsverhalten, indem eine grössere Zuwendung zu schulischen Aufgaben und eine erhöhte Konzentrationsleistung bei Lernanforderungen erkennbar wird.

Hypothese 2:

Das Training LeJA führt zu einer Stärkung der emotionalen Kompetenzen, was sich am zunehmenden Interesse an schulischen Aufgaben sowie in einem fröhlichen und ausgeglichenen Erleben zeigt.

Hypothese 3:

Das Training LeJA hat positive Auswirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten, indem es das Kurz- und Langzeitgedächtnis stärkt, das Verständnis von Aufgabenstellungen verbessert und die Fähigkeit fördert, Gelesenes und Gehörtes in eigenen Worten wiederzugeben.

3. Methodisches Vorgehen

Wissenschaftliche Erkenntnisse können nur auf Basis von empirischen Daten und unter Einhaltung der wissenschaftlichen Forschungsethik gewonnen werden. Dazu sind angemessene Untersuchungsdesigns, geeignete Untersuchungsinstrumente, eine aussagekräftige und kriteriengeleitete Auswahl der teilnehmenden Personen (Stichprobe) sowie begründete Methoden der Datenerhebung und -aufbereitung unabdingbar (Döring, 2023). Gleichzeitig erfordert der Forschungsprozess von der forschenden Person, dass sie sich ihrer subjektiven Vorannahmen und Erwartungen bewusst ist und sich davon distanziert. Ebenso muss die Einhaltung des Datenschutzes in jedem Fall gewährleistet werden (ebd.). Im weiteren Verlauf wird das methodische Vorgehen der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Dazu werden zunächst das Forschungsdesign und die Stichprobe beschrieben. Anschliessend werden die Darstellung der Durchführung mit ihren beiden Phasen, die eingesetzten Erhebungsinstrumente sowie das Lerntraining LeJA (Linderkamp et al., 2011), das im Rahmen der Interventionsphase adaptiert eingesetzt wurde, erläutert. Mit der Beschreibung der Auswertungsverfahren schliesst das Methodenkapitel ab.

3.1 Forschungsdesign

In dieser Arbeit soll mithilfe einer kontrollierten, quantitativen Einzelfallstudie im AB-Design mit fünf Proband:innen die Wirksamkeit des Lerntrainings LeJA (Linderkamp et al., 2011), eines Programmes zur Förderung der Aufmerksamkeit, auf die Dimensionen Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenzen und die Kognition im Rahmen eines Gruppentrainings untersucht werden. Das gewählte AB-Design eignet sich, die individuelle Lernausgangslage mit dem Lernfortschritt während der Intervention verlaufdiagnostisch zu vergleichen und dadurch Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Massnahme zu ermöglichen (Hövel et al., 2024) und stellt eine wirksame Möglichkeit dar, um Interventionen im pädagogischen Feld zu überprüfen (Kazdin, 2019).

Das Lerntraining LeJA wurde in einer öffentlichen Schule in der achten Realklasse mit einer Gruppe von fünf Schüler:innen umgesetzt.

Abbildung 4. Eigene Darstellung Timeline der Untersuchung

3.2 Stichprobe

In der Pre-Phase erfolgte die Stichprobenauswahl mit der deutschsprachigen Version des Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997). Die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin erfassten auf universeller Ebene Daten, indem beide Fachpersonen den SDQ für alle zwölf Schülerinnen und Schüler der Klasse ausfüllten. Im Sinn einer selektiven Förderung (Förderstufe II) wurden für das Interventionsprogramm diejenigen Schülerinnen und Schüler ausgewählt, welche bei mindestens einer schulischen Bezugsperson grenzwertige oder auffällige Rohwerte (Werte >5) in der Skala Hyperaktivität, worin auch aufmerksamkeits- und ausdauerbezogene Daten erfragt wurden, auswiesen.

Auswertung SDQ Skala Hyperaktivität

KLP	SHP	Normal	Grenzwertig	Auffällig
Schülerinnen	Schüler	0-5	6	7-10
S1	0/0			
S2	0/0			
S3	3			7
S4	5/0			
S5	4/2			
S6	3/0			
S7	0/0			
S8	0/3			
S9				8/9
S10	4			9
S11	5		6	
S12	5			7

Tabelle 3. Auswertung der SDQ-Skala Hyperaktivität und Markierung der Stichprobe

Nach Auswertung des SDQ umfasste die Stichprobe eine weibliche und vier männliche Jugendliche. Diese geringe Anzahl schränkt die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte ein. Die Lernenden und ihre Eltern wurden informiert und gaben ihre Zustimmung zur Teilnahme.

3.3 Durchführungsphase

Zur Zielbestimmung wurden in einem weiteren Schritt aus dem Fragebogen SEVE (Hartke et al., 2020) zu den ausgewählten Schülerinnen und Schülern die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Items bestimmt. Die fokussierten Items, die die operationalisierten abhängigen Variablen (AV) darstellen, beziehen sich auf das Arbeitsverhalten, die Kognition und die emotionale Kompetenz. Für die ausgewählten Interventionsteilnehmer:innen wurden fünf Beobachtungsziele daraus individuell festgelegt. Die unabhängige Variable (UV) ist in dieser Untersuchung die Durchführung des Lerntrainings LeJA.

Mittels eines verlaufdiagnostischen Vorgehens, dem Direct Behavior Rating, wurden die Teilnehmenden über einen Zeitraum von insgesamt 18 Schulwochen drei- bis viermal wöchentlich jeweils nach der letzten Lektion morgens von zwei Personen, dem Klassenlehrer und der Heilpädagogin, in den einzelnen Items in einer 11-stufigen Ratingskala von 0 % (keine Ausprägung, trifft nicht zu) bis 100 % (starke Ausprägung, trifft vollständig zu) eingestuft, um die Baseline (A-Phase) und die Interventionsphase (B-Phase), insgesamt 62 Messzeitpunkte, zu erheben. Die Wertungen wurden in einem Beobachtungs- und Ratingprotokoll erfasst. Neben den systematisch erhobenen Daten wurden in der Notizspalte begleitend Kontextinformationen (bspw. situative Auffälligkeiten wie eine beginnende Krankheit, zu wenig Schlaf und besondere schulische Ereignisse wie Prüfungen, Konflikte, usw.) dokumentiert, die auf das zu beobachtende Verhalten einen Einfluss haben könnten und für die Interpretation der Messdaten herangezogen werden können. Flick (2025) und Helmke (2022) betonen das Protokollieren von Kontextfaktoren als wertvolle Ergänzung, um Verhalten zu verstehen.

Die Unterschiede in der Beobachtungshäufigkeit waren auf die Anwesenheit der Proband:innen zurückzuführen.

Die folgende Übersicht bildet das Beobachtungs- und Ratingprotokoll mit allen verwendeten Items ab:

Items in den Bereichen Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenz und Denken												Notizen	
in %		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		100
Arbeitsverhalten													
A1	Arbeitet durchgehend konzentriert.												
A2	Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein.												
A3	Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben.												
Emotionale Kompetenz													
EK 1	Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben.												
EK 2	Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen.												
Kognition													
D1	Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis).												
D2	Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis).												
D3	Versteht die Aufgabenstellung gut.												
D4	Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben.												

Table 4. Beobachtungs- und Ratingskala, eigene Darstellung

3.3.1 Baseline (A-Phase)

In der Baseline wurden die Ausprägungen der abhängigen Variablen (fünf Items pro Schüler:in) für die ausgewählten Jugendlichen über sechs Wochen mit insgesamt 15-18 Messzeitpunkten über ein Direct Behavior Rating erhoben, ohne dass eine Intervention durchgeführt wurde.

3.3.2 Interventionsphase (B-Phase)

Anschliessend startete in der B-Phase die Intervention mit dem Lerntraining LeJA ein- bis zweimal wöchentlich während 45 Minuten und die Zielvariablen wurden weiterhin über 38-44 Messzeitpunkte mittels eines Direct Behavior Ratings erfasst.

3.4 Beschreibung der diagnostischen Erhebungsinstrumente

Diagnostische Erhebungsinstrumente kommen im schulischen Alltag regelmässig zur Anwendung. Damit die Resultate aussagekräftig sind, müssen die Gütekriterien des Verfahrens wissenschaftlichen Standards entsprechen. Zu den Gütekriterien zählen die Objektivität, die Reliabilität sowie die Validität. Daneben sind auch weitere Gütekriterien wie die Nützlichkeit, die Praktikabilität und die Ökonomie eines Verfahrens bedeutsam (Voss, Stefan & Gebhardt, Markus, 2017).

3.4.1 SDQ

Der Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ist ein Screeninginstrument zur Diagnostik verschiedener Verhaltensaspekte, welches vom britischen Kinder- und Jugendpsychiater Robert Goodman entwickelt wurde (1997). Es lassen sich damit Probleme als auch Ressourcen im Bereich des Verhaltens von Kindern und Jugendlichen im Alter von zwei bis siebzehn Jahren identifizieren.

Der SDQ liegt in drei inhaltlich vergleichbaren Versionen für Eltern, für Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen sowie als Selbstbeurteilung für Kinder und Jugendliche ab elf Jahren in 50 Sprachen vor. Die Fragebögen und die Anleitung zur Auswertung sind kostenfrei im Internet abrufbar.

Die Fragebögen setzen sich aus den fünf Skalen Emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen und Prosoziales Verhalten, mit insgesamt 25 Items zusammen. Jede Skala beinhaltet fünf Items, die durch Auswählen einer der Kategorien «nicht zutreffend», «teilweise zutreffend» oder «eindeutig zutreffend» bewertet werden. Für die Bewertung werden die vorangehenden sechs Monate fokussiert. Für die Auswertung werden die Resultate der vier Problemskalen aufsummiert, um einen Gesamtproblemwert zu ermitteln. Die Werte werden dabei in «normal», «grenzwertig» und «auffällig» eingeteilt, wobei diese Kategorien so festgelegt wurden, dass 80% der Beurteilten in den unauffälligen Bereich fallen, während 10% als grenzwertig bzw. auffällig gelten. Die Dimension Prosoziales Verhalten ist die Stärkeskala des SDQ und wird nicht in den Gesamtproblemwert einbezogen. Sie dient der separaten Erfassung von Ressourcen und macht positive soziale Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Freundlichkeit gegenüber anderen sichtbar (Goodman, 1997).

Für die Erhebung der Stichprobe wurde der Fokus in dieser Masterarbeit ausschliesslich auf

die Skala Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme gelegt, da nur diese für die Beantwortung der Fragestellung Relevanz aufweist.

Die hier angewendete deutschsprachige Lehrpersonenversion des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) wurde von YouthinMind über die Website SDQinfo bereitgestellt (Youthinmind, o. J.).

Die Instrumentgenauigkeit und Normierungsdaten der deutschsprachigen SDQ-Version wurden u. a. von Klasen et al. (2003) durch standardisierende und klinische Validierungsstudien belegt. Hinsichtlich der Reliabilität zeigt der SDQ insgesamt zufriedenstellende Ergebnisse und wird als ausreichend bewertet, um als praxistaugliches und ökonomisches Screeninginstrument eingesetzt zu werden. Die Objektivität des SDQ wird aufgrund der Standardisierung als hoch eingestuft (ebd.). Die unterschiedlichen Beurteilungen, die von den verschiedenen Personen gemacht werden, gelten nicht als Minderung der Objektivität des Verfahrens, sondern spiegeln die subjektive Wahrnehmung und die Kontexteinflüsse wider, was bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden sollte (Klasen et al., 2003).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der SDQ ein praxistaugliches und ökonomisches Screeninginstrument ist, das sich für das schulische Feld eignet. Für differenzierte klinische Diagnosen ist der Einsatz von weiteren Verfahren notwendig. So legen auch Voss und Gebhardt nahe, bei auffälligen Resultaten in der Auswertung des SDQ weitere spezifische Diagnostikinstrumente heranzuziehen, um ein umfassendes und fundiertes Bild einer Problematik zu gewinnen (2017).

3.4.2 SEVE

Der Fragebogen SEVE, schulische Einschätzung des Verhaltens und der Entwicklung, wurde von Hartke und Urban entwickelt und später gemeinsam mit Blumenthal und Carnein (2020) erweitert. Er dient Lehrpersonen zur systematischen Erfassung von verhaltens- und entwicklungsbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern der Primarstufe und der Sekundarstufe I und kann als Lernstandserhebung, zur Bestimmung von Förderzielen und im Falle einer regelmässigen Dokumentation zur Einschätzung von Veränderungen im Lernverhalten und damit zur Evaluation der Förderarbeit eingesetzt werden, wie das in der vorliegenden Masterarbeit der Fall ist. Der Fragebogen deckt mehrere Dimensionen, wie das Verhalten, die Kognition, die Sprache, die Motorik und Wahrnehmung, die Emotion und das Selbstbild ab. Der Verhaltensbereich ist zudem in die Subskalen Verhalten ausserhalb des Klassenzimmers, Umgang mit Schulmaterial, Verhalten im Klassenraum, Arbeits- und Sozialverhalten unterteilt. Auf einer achtstufigen Ratingskala werden die insgesamt 91 Items von «nicht vorhanden» bis «deutlich überdurchschnittlich» beurteilt, wobei alle Merkmale

positiv formuliert sind. Mittels einer Auswertungstabelle werden die Werte mit Hinweischarakter auf Schwierigkeiten ermittelt und anschliessend aufsummiert, um Probleme in der entsprechenden Skala zu eruieren. Die Auswertung lässt auf das individuelle Schüler:innenverhalten schliessen, zeigt aber auch durch abgesicherte Normwerte auf, in welchen Bereichen besondere Probleme vorliegen.

Der Fragebogen SEVE ist auch als verschlankte Onlineversion (*Schulische Einschätzung des Verhaltens - Online (SEVO)*, o. J.) verfügbar. In dieser Ausführung wird ausschliesslich die Verhaltensdimension ausgewertet und über ein horizontales Balkendiagramm mit Farbabstufung visualisiert.

Mehrere Untersuchungen bewerteten den Fragebogen SEVE als valides Verfahren, um das Verhalten eines Kindes zu erfassen und bestätigten, dass bei wiederholter Anwendung unter gleichen Bedingungen konsistente Ergebnisse auftraten (Urban & Hartke, 2009). Durch seine standardisierte Struktur kann zudem von einer hohen Objektivität ausgegangen werden.

In der vorliegenden Masterarbeit wurden zur Erhebung der Daten diejenigen Items aus den Dimensionen Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenzen und Denken für die Verhaltensbeobachtung ausgesucht, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant waren.

3.4.3 Direct Behavior Rating

Damit die Wirksamkeit von Fördermassnahmen evaluiert werden kann, sind diagnostische Verfahren, welche über einen längeren Zeitraum mit vielen Messzeitpunkten Daten zum Verhalten erheben, eine sogenannte Verlaufsdagnostik, besonders geeignet (Grosche & Huber, 2015). Dazu zählt das in dieser Masterarbeit in der A- und B-Phase angewendete Direct Behavior Rating, welches von Chafouleas, Riley-Tillman und Sugai (2007) entwickelt wurde.

Huber und Ritz beschreiben das Direct Behavior Rating oder zu Deutsch die direkte Verhaltensbeobachtung, im Folgenden DBR genannt, als Kombination einer Verhaltensbeurteilung und einer systematischen Beobachtung des Verhaltens (2015). Dabei werden konkrete Verhaltensweisen zeitnah an eine Situation auf einer Rating-Skala beurteilt, indem ausgewählte Items, bez. die zuvor definierten Zielverhalten über mehrere Wochen hinweg mehrmals wöchentlich zum gleichen Zeitpunkt bewertet werden. Durch die hohe Anzahl an Messwerten lassen sich Entwicklungstrends im Verhalten der Schüler:in und Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Intervention ableiten. Für eine zuverlässige Datengrundlage sind abhängig der Erfahrung der beurteilenden Person und der Verhaltensdimension vier bis zwanzig Einschätzungen über bis zu vier Schulwochen notwendig (Casale, 2017).

Das Direct Behavior Rating eignet sich für eine zuverlässige Einschätzung lernbezogener Verhaltensprobleme und ist im Schulalltag mit angemessenem Aufwand im Rahmen einer quantitativen Einzelfallstudie umsetzbar (Casale et al., 2015) und wird von seiner Urheberschaft als ein praxisnahes und flexibel einsetzbares Verfahren beschrieben, das in unterschiedlichen Kontexten, für verschiedene Zwecke und Verhaltensdimensionen angewendet werden kann (Chafouleas et al., 2007). Bei der Betrachtung der Gütekriterien zeigt das DBR insgesamt zufriedenstellende Werte. Huber und Rietz weisen darauf hin, dass die Reliabilität und die Validität vom zu beurteilenden Verhalten abhängen (2015). Besonders Lern- und Arbeitsverhalten und störendes Sozialverhalten lassen sich zuverlässig einschätzen. Hinsichtlich der Interrater-Reliabilität lassen sich in der Höhe der Einschätzung teilweise grosse Unterschiede zwischen den Beurteilenden feststellen. Dennoch lassen sich im zeitlichen Verlauf ähnliche Tendenzen abbilden (Casale, 2017; Huber & Rietz, 2015).

Grundsätzlich ist bei der Durchführung des DBR zu beachten, dass die gleiche Person oder die gleichen Personen das Rating über die gesamte Dauer der Untersuchung durchführen. Gemäss Casale et al. (2015) deuten Befunde aus dem deutschsprachigen Raum darauf hin, dass die Urteilsgenauigkeit zunimmt, wenn mehrere Personen das Verhalten beurteilen.

3.5 Interventionskonzept LeJA

Das komplette Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA, Linderkamp et al., 2011) ist über den Universitätsverlag Potsdam frei erhältlich. Das Manual und alle weiteren Materialien stehen kostenlos als Download zur Verfügung.

Ziel des Trainings ist die Verbesserung des Lern- und Leistungsverhaltens sowie die Stärkung der Jugendlichen in ihrer emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung. LeJA basiert auf der Kombination von kognitiv-behavioralen Lerntrainings und eines Coachings nach dem Selbstmanagementansatz von Kanfer et al. (2000). In der pädagogischen Umsetzung richtet LeJA sich nach den Wirkfaktoren von Grawe (2005), um eine lernförderliche Beziehung zwischen Trainer:in und Jugendlichen aufzubauen. Zu diesen Wirkfaktoren zählen die Ressourcenaktivierung, die Problemaktualisierung, die aktive Hilfe zur Problembewältigung und die motivationale Klärung.

Es wird empfohlen, LeJA über die Dauer von 16-20 Sitzungen als Einzeltraining durchzuführen. Alle Sitzungen folgen stets demselben Ablauf: Blitzlicht, Wiederholung der letzten Sitzung, Erarbeitung der Problemlösestrategien, Übungsphase, Verhaltensfeedback, spielerischer Ausklang.

Das Lerntraining ist in folgende Einheiten gegliedert, die bedarfsorientiert ausgewählt werden können:

- Beziehungsaufbau und Zieldefinition

- Lerntraining
- Lernorganisation
- Coaching und Transfer

Das Manual beschreibt den Ablauf der einzelnen Lektionen mit der konkreten Vorgehensweise und den anzuwendenden Gesprächsführungstechniken detailliert und ergänzt diese gegebenenfalls durch Dialogbeispiele zwischen Schüler:innen und Trainer:innen.

Zu den Kernelementen gehören die Erkennung des Problems, die Zielklärung und Motivation, die Handlungsplanung und -steuerung, die Reflexion und der Transfer in den Lebensalltag anhand der beruflichen Orientierung.

Die anschliessende Tabelle gibt einen Überblick über den Ablauf des LeJA mit den einzelnen Sitzungsinhalten innerhalb der Einheiten. Für diese Untersuchung wurden nicht alle Einheiten, beziehungsweise Lektionen, durchgeführt. Die dritte Spalte dokumentiert die getroffene Auswahl, die für die Beantwortung der Fragestellung relevant ist, und begründet die Nichtberücksichtigung anderer Einheiten oder Lektionen. Die fokussierten oder adaptierten Inhalte innerhalb der Lektion sind unterstrichen.

Im Rahmen der Untersuchung fand das Training über insgesamt 18 Lektionen hinweg ein- bis zweimal wöchentlich statt.

LeJA wurde als Förderprogramm auf der indizierten Förderstufe konzipiert und findet gemäss Manual im Einzelsetting statt. In der vorliegenden Untersuchung wurde LeJA aus ressourcenökonomischen Gründen auf der selektiven Stufe im Kleingruppensetting mit fünf Schüler:innen durchgeführt.

	Sitzung	Inhalt	Sitzungsziel	Erklärung zur Auswahl	Tatsächliche Lektionen
Beziehungsaufbau Zieldefinition	1	Kennenlernen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Klärung der Organisation</u> • Aufbau der Beziehung • Rollenklärung • <u>Trainingsvertrag</u> 	Die Teilnehmenden sollten im Sinn der Transparenz erfahren, wie der Ablauf geplant war und welche übergeordneten Ziele mit dem Training verfolgt wurden. Mit dem Trainingsvertrag sollte die Verbindlichkeit der Teilnahme betont und die Jugendlichen in ihrer Selbstverantwortung bestärkt werden. Der Aufbau der Beziehung war irrelevant, da die Teilnehmenden bereits über ein Jahr regelmässig mit der anwesenden Lehrperson arbeiteten und eine angemessene Beziehung bestand und die bereits bestehenden Rollen passend zum Training waren.	1
	2	Psychoedukation ADHS	<ul style="list-style-type: none"> • Wissensaufbau zu ADHS • <u>Erarbeitung des individuellen ADHS-Störungsmodells</u> • <u>Stärken und Ressourcen eruieren</u> 	Da es in der Untersuchung nicht spezifisch um ADHS ging, sondern um generelle Aufmerksamkeitsprobleme in Zusammenhang mit Arbeitsverhalten, emotionalen Kompetenzen und kognitiven Fähigkeiten, wurden Irritationen dieser Ebenen erarbeitet. Die Selbstwahrnehmung wurde gefördert, indem die Wahrnehmung von Stärken und Ressourcen eigenständig reflektiert und im Dialog thematisiert wurde.	2
	3	Psychoedukation Lernstörungen	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Wissensaufbau zu Lernstörungen</u> • <u>Bedingungen für gutes Lernen erarbeiten</u> 	Da die vorliegende Untersuchung nicht die Pathologie der Aufmerksamkeitsstörung, sondern vielmehr mögliche Veränderungen der Aufmerksamkeitsfähigkeit fokussiert, wurde kooperativ gesammelt, welche Faktoren auf Lernen grundsätzlich einen Einfluss haben und welche Gelingensbedingungen es individuell für das Lernen gibt, die aktiv geschaffen werden können.	3
	4	Problemdefinition Zieldefinition Ressourcenaufbau	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Untersuchung des persönlichen Lernprozesses</u> • <u>Ableitung von individuellen Zielen</u> • <u>Ressourcenaktivierung</u> 	Anhand von persönlichen Schulunterlagen untersuchten die Teilnehmenden ihren Lernprozess und analysierten ihre Fehler. Ziel war es, das jeweilige Problem präzise zu erfassen und daraus Ziele abzuleiten und in eigenen Worten zu formulieren.	3
	5	Achtsamkeitsübungen	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion über den Wert, sich achtsam und vorurteilsfrei zu fokussieren • Achtsamkeit üben 	Die Achtsamkeit wurde innerhalb des Trainings nicht systematisch gefördert. Grund dafür waren die knappen zeitlichen Ressourcen für das Training und die sporadisch stattfindenden Achtsamkeitsübungen im regulären Unterricht.	-
Lerntraining	6	Systematisches Aufgabenlösen 1	<ul style="list-style-type: none"> • Planung des Problemlöseprozesses • Erstellung Signalkarten für strukturierten Arbeitsablauf 	Das systematische Aufgabenlösen wurde nicht gemäss Manual umgesetzt. Das konkrete Vorgehen anhand schulischer Herausforderungen wurde in den Lektionen der Lerntechnik- und Lernstrategievermittlung thematisiert und eingeübt. Die Selbstinstruktion wurde nicht geübt.	-
	7	Systematisches Aufgabenlösen 2	<ul style="list-style-type: none"> • Problemlösetraining an Beispielaufgaben 		-
	8 9 10 11 12	Systematisches Aufgabenlösen 3	<ul style="list-style-type: none"> • Problemlösetraining an aktuellen Aufgaben 		-

	13	Gedächtnisstrategien Lerntechniken	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vermittlung von Lerntechniken und Lernstrategien</u> 	Die Teilnehmenden wählten gemeinsame (Mindmapping, Perspektivenwechsel, SQR3, Mindset Mathe) und individuelle (Aufgabenschema, Spaltentechnik, Kartei, Arbeitsplan) Techniken und Strategien.	4
Lernorganisation	14	Lernorganisation 1	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Lernumgebung 	Die Lernumgebung wurde in den Lektionen «Psychoedukation Lernstörungen) thematisiert.	-
	15	Lernorganisation 2	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Optimierung der Lernplanung</u> • <u>Vorbereitung</u> auf langfristige Aufgaben • Vorbereitung auf anstehende Lernzielkontrollen 	Die Teilnehmenden analysierten ihre persönliche Arbeitsplanung und erstellten auf Grundlage des aktuellen Unterrichts einen individuellen Plan, der Hausaufgaben, Lernzielkontrollen, spezifische Übungsphasen und persönliche Termine berücksichtigte. Bewusste Pausen wurden eingeplant und Erholungsstrategien festgelegt. Anschliessend nutzten die Jugendlichen die erarbeiteten Lerntechniken, um sich gezielt auf eine anstehende Prüfung vorzubereiten.	3
Coaching Transfer	16 17	Bearbeitung der persönlichen Probleme	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bewältigung konkreter persönlicher Probleme</u> • <u>Förderung des Selbstmanagements</u> 	Gemeinsam mit den Teilnehmenden wurde kooperativ ein Schema zur Durchführung eines Schnupperprozesses erarbeitet (Auswahl geeigneter Anbieter, Formulieren und Versenden von E-Mails, Einüben von Telefonaten, Rückmeldung auf Antworten), da sich herausgestellt hat, dass das Thema Bewerbung als stressbelastet erlebt wurde.	1
	18	Vorbereitung einer Berufsperspektive 1	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung des individuellen Berufseignungsprofils • Auseinandersetzung mit ausgewählten Berufsanforderungsprofilen 	Die Berufsperspektive wurde im Fach Berufliche Orientierung berücksichtigt.	
	19	Vorbereitung einer Berufsperspektive 2	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleich persönliches Profil und Berufsprofil • Identifikation von passenden Berufen • Entwicklung einer Berufsperspektive 	Die Berufsperspektive wurde im Fach Berufliche Orientierung berücksichtigt.	
	20	Abschluss und Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Reflexion der Trainingsinhalte</u> • Erarbeitung einer Zukunftsperspektive nach dem Training 	Die Gruppe reflektierte das Training und überprüfte die individuellen Ziele. Abschliessend spielte die Gruppe Activity.	1

Tabelle 5. Eigene Darstellung des LeJA-Ablaufs in Anlehnung an Linderkamp et al.,(2011) mit Hinweisen zur Adaption und Umsetzung

3.6 Datenanalyse

Zur grafischen Darstellung der Einzelfalldaten und der Berechnung des Nonoverlap of All Pairs (NAP) wurde die Single-Case Data Analyses (SCDA) App von De et al. (2022) verwendet. Pro Item und Schüler:in wurden auf diese Weise je eine Grafik der Klassenlehrperson und der Heilpädagogin erstellt. In einem ersten Schritt wurden die beiden Grafiken mittels einer visuellen Inspektion einzeln betrachtet und anschliessend verglichen. Die visuelle Inspektion der Einzelfallgrafiken stellt das zentrale Verfahren zur Beurteilung der Verhaltensveränderungen dar. Dabei werden die Richtung, die Stärke und die Stabilität der Daten zwischen der A- und der B-Phase betrachtet. Gemäss Koch und Ellinger (2015) gilt die visuelle Inspektion als subjektiv, da die Beurteilung von Veränderungen vom Urteil der forschenden Person abhängt und dadurch die Objektivität beeinflusst werden kann. Zur Erhöhung der Aussagekraft wurde ergänzend der NAP-Wert (Nonoverlap of All Pairs) berechnet, der die visuelle Analyse quantitativ stützt. Der NAP-Wert gilt gemäss Parker und Vannest als präziser, objektiver Effektstärkenwert für Einzelfalldesigns (2009).

Die folgende Tabelle veranschaulicht die Interpretation der Effektstärken nach NAP (Parker & Vannest, 2009):

Kategorie	NAP-Wert	Interpretation
Schwacher Effekt	0.00 – 0.65	Geringe oder keine Veränderung: Das Verhalten bleibt weitgehend unverändert.
Mittlerer Effekt	0.66 – 0.92	Deutliche Veränderung: Das Verhalten wird besser, aber noch nicht durchgehend.
Starker Effekt	0.93 – 1.00	Starke Veränderung: Das Verhalten ist fast durchgehend besser.

Tabelle 6. Eigene Darstellung der Effektstärken-Interpretation nach Parker und Vannest (2009).

4. Ergebnisse

In den Grafiken sind die Baseline-Phase (A) und die Interventionsphase (B) gekennzeichnet. Auf der y-Achse ist der Anteil des beobachteten Verhaltens in Prozent (0–100 %) dargestellt, während die x-Achse die jeweiligen Messzeitpunkte abbildet.

Zur Beurteilung aller Items wurden sowohl die schulische Heilpädagogin (SHP, links) als auch die Klassenlehrperson (KLP, rechts) einbezogen.

Alle Grafiken zeigen den Median des jeweiligen Items. In der Verhaltensforschung wird er oft als Mass der zentralen Tendenz verwendet. Der Median gilt als robuster Wert gegenüber Ausreißern in den Stichprobendaten (Döring, 2023) und bildet die zentrale Tendenz, in diesem Fall der Verhaltensaussprägung, aussagekräftiger ab (Moosbrugger & Kelava, 2020). Exemplarisch wurden anhand eines Beispiels an Schüler:in 3 zusätzlich die Trendlinien dargestellt. Mit diesem Vorgehen sollen die Daten in Ergänzung zum Median den Entwicklungstrend sichtbar machen und im Kapitel der Diskussion die Interpretation unterstützen. Die Trendlinien-Grafiken der anderen vier Schüler:innen sind im Anhang einsehbar und wurden in der Analyse und Interpretation berücksichtigt.

4.1 Einzelfallauswertung

4.1.1 Schüler:in 3 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung

Schüler:in 3 wurde insgesamt an 56 Tagen beobachtet, davon 15 in der A-Phase und 41 in der B-Phase.

4.1.1.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 5. Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.65) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.33).

Abbildung 6. Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 7. Median Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.25).

Abbildung 8. Trendlinien Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.1.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 9. Median Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.32).

Abbildung 10. Trendlinien Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 11. Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.57) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.54).

Abbildung 12. Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.1.3 Dimension Kognition

Abbildung 13. Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.66) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.27).

Abbildung 14. Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.1.4 Beschreibung der Median- und Trendanalysen Schüler:in 3

In der Dimension Arbeitsverhalten (Abbildung 5 bis 8) zeigen die Medianverläufe der schulischen Heilpädagogin (SHP) und der Klassenlehrperson (KLP) unterschiedliche Verläufe. Bei Item A1 «Arbeitet durchgehend konzentriert» bleibt der Median in der Beurteilung der SHP über die Phasen hinweg stabil. Der zugehörige NAP-Wert von 0.65 weist zwar einen schwachen bis mittleren Effekt aus, der visuell kaum erkennbar ist. In der Beurteilung der KLP liegt der Median in der Interventionsphase tiefer als in der Baselinephase (NAP: 0.33), was auf keine relevante Veränderung hindeutet. Ein ähnliches Muster zeigt sich beim Item A2 «Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein» (SHP: 0.69, KLP: 0.25). Während die Einschätzung der SHP eine leichte positive Tendenz erkennen lässt, zeigt die Beurteilung der KLP keine Veränderung.

Die Trendlinien der beiden Items weisen in der Interventionsphase bei beiden Lehrpersonen auf einen leicht positiven Verlauf hin.

In der Dimension Emotionale Kompetenz (Abbildung 9 bis 12) liegen die NAP-Werte der SHP bei 0.69 und 0.57, was einem schwachen bis mittleren Effekt entspricht. Die Werte der KLP liegen mit 0.32 und 0.54 tiefer, was auf keinen bis geringen Effekt hinweist.

Beim Item EK1 «Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben» bleibt der Median in der Beurteilung der SHP über die Phasen hinweg stabil. In der Einschätzung der KLP liegt der Median in der Interventionsphase tiefer als in der Baselinephase. Während der Interventionsphase zeigen die Trendlinien bei beiden Lehrpersonen einen minimal ansteigenden Verlauf.

Beim Item EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» bleibt der Median in der Beurteilung der SHP über die Phasen hinweg stabil. Die Daten der KLP weisen in der Interventionsphase einen höheren Median aus, als in der Baselinephase. Die Trendlinien verlaufen in der Interventionsphase bei der SHP leicht positiv, während diejenigen der KLP sinken.

Die visuelle Inspektion zeichnet in der Dimension Kognition (Abbildung 13 und 14) im Item D1 «Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)» ein ähnliches Bild wie in der Dimension Arbeitsverhalten. Der Median der SHP zeigt eine leicht positive Veränderung. Der NAP-Wert von 0.66 weist auf einen schwach mittleren Effekt hin. Entlang der KLP stabilisiert sich der Wert um die 50-Prozentlinie. Der NAP-Wert lässt mit 0.27 keine Veränderung über die Interventionsphase erkennen. Die Trendlinie des Items lässt bei beiden Lehrpersonen kaum Veränderungen im Verhalten ableiten.

In allen Grafiken der KLP-Daten wird sichtbar, dass die Einschätzungen anfangs im oberen Bereich liegen und im Verlauf der A-Phase fallen. Mit Beginn der Interventionsphase scheint der Verlauf sich zu stabilisieren. Die Einschätzungen der SHP beginnen mehrheitlich zwischen 30 und 40 Prozent, steigen in der A-Phase leicht an und halten sich in der B-Phase im Bereich von 50-60 Prozent. Die Trendlinien entlang der SHP verdeutlichen, dass sich über die Interventionszeit in allen Dimensionen eine geringe positive Veränderung abzeichnet. Die Trendlinien der KLP zeigen mit Ausnahme der Items EK2 und D1 ein ähnliches Bild. Im Item EK2 und D1 lässt sich ein negativer Verlauf beziehungsweise keine Tendenz ablesen.

4.1.2 Schüler:in 9 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung

Bei Schüler:in 9 wurden insgesamt 56 Messzeitpunkte erhoben, davon 15 in der A-Phase und 41 in der B-Phase.

4.1.2.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 15. Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.59) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.15).

4.1.2.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 16. Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.76) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.28).

4.1.1.3 Dimension Kognition

Abbildung 17. Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.59) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.17).

Abbildung 18. Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.66) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.11).

Abbildung 19. Median Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.51) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.20).

4.1.2.4 Beschreibung der Median- und Trendanalysen Schüler:in 9

In der Dimension Arbeitsverhalten (Abbildung 15) Item A1 «Arbeitet durchgehend konzentriert» zeigt der Median der SHP einen stabilen Verlauf über beide Phasen hinweg, während der Median bei der KLP in der A-Phase höher liegt als in der B-Phase. Mit einem NAP-Wert von 0.59 (SHP) und 0.15 (KLP) lässt sich ein geringer bis kein Effekt der Intervention auf die Konzentrationsleistung erkennen. Bei der Betrachtung der Trendlinien des Items A1 (Anhang 1) wird sichtbar, dass die Werte beider Lehrpersonen während der B-Phase stabile Werte über die Zeit aufweisen.

Der Verlauf in der Dimension Emotionale Kompetenz Item EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» (Abbildung 16) lässt bei der SHP einen im Vergleich zur A-Phase leicht höheren Median in der B-Phase erkennen. Der NAP liegt mit einem Wert von 0.76 im mittleren Bereich. Der Median der KLP-Erhebung liegt genau umgekehrt. Der Median der B-Phase liegt tiefer als jener der A-Phase. Der NAP-Wert von 0.28 weist entlang der KLP darauf hin, dass die Intervention keine Effekte erzielt hat. Die Trendlinien beider Lehrpersonen zeigen während der B-Phase einen negativen Trend.

In der Dimension Kognition (Abbildung 17 bis 19) zeigen die Mediane der SHP-Erhebung in allen Items mehrheitlich stabile Verläufe über beide Phasen hinweg. Die NAP-Werte aller Items dieser Dimension liegen im Bereich von 0.51 bis 0.66 und weisen einen geringen Effekt der Intervention auf die kognitiven Fähigkeiten aus. Die NAP-Werte der KLP-Erhebung (0.11; 0.17; 0.20) deuten ebenfalls auf geringe oder keine Veränderung infolge der Intervention hin. Alle Medianverläufe der KLP liegen in der A-Phase höher als in der B-Phase. Die Trendlinien der Items D1, D2 und D4 (Anhang 1) veranschaulichen bei beiden Lehrpersonen einen stabilen bis negativen Trend über die Zeit der Intervention.

Insgesamt zeigt die visuelle Inspektion aller Daten zu Schüler:in 9, dass die KLP mit Ausnahme des Items EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» zu Anfang ihrer Beobachtung mit Werten im oberen Bereich der Prozentskala startet und das Zielverhalten im Verlauf der A-Phase seltener auftritt. Mit Beginn der Intervention lässt sich eine Stabilisierung der Werte erkennen. Die Mediane der SHP-Werte bleiben bei allen Items über beide Phasen hinweg mehrheitlich stabil. In der Interventionsphase ist bei beiden Lehrpersonen ein stabiler bis leicht abwärtsgerichteter Trend sichtbar.

4.1.3 Schüler:in 10 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung

Schüler:in 10 wurde insgesamt an 55 Tagen beobachtet, davon 17 in der A-Phase und 38 in der B-Phase.

4.1.3.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 20. Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.40).

4.1.3.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 21. Median Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.68) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.33).

4.1.3.3 Dimension Kognition

Abbildung 22. Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.67) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.45).

Abbildung 23. Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.74) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.40).

Abbildung 24. Median Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.71) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.44).

4.1.3.4 Beschreibung der Median- und Trendanalysen Schüler:in 10

In der Dimension Arbeitsverhalten (Abbildung 20) zeigt sich in der Einschätzung der SHP ein stabiler Median über beide Phasen hinweg. Die NAP-Werte liegen mit 0.69 im mittleren Bereich. Die Mediane der KLP verlaufen leicht unterschiedlich. Der Median der A-Phase liegt leicht höher als jener der B-Phase. Mit einem NAP-Wert von 0.40 zeigen die Daten der KLP geringe oder keine erkennbaren Effekte der Intervention auf das Arbeitsverhalten. Die Betrachtung der Trendlinien des Items A1 (Anhang 2) deutet bei beiden Lehrpersonen auf eine leicht positive Tendenz über die Dauer der Interventionsphase.

Das Item EK1 «Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben» der Dimension Emotionale Kompetenz (Abbildung 21) zeigt bei beiden Lehrpersonen ein ähnliches Muster wie das Item A1 und weist mit NAP-Werten von 0.68 (SHP) und 0.33 (KLP) auf schwache bis keine Effekte im Bereich des schulischen Interesses hin. Die Trendlinien (Anhang 2) zeigen ebenfalls eine leicht positive Tendenz.

In der Dimension Kognition (Abbildung 22 bis 24) zeigt sich ein ähnliches Bild wie in den zuvor beschriebenen Grafiken. Die Mediane aller Items verlaufen in den Daten der SHP über beide Phasen stabil, während die Mediane der KLP leicht verschoben sind und in der B-Phase tiefer liegen. Die NAP-Werte der SHP-Erhebung liegen zwischen 0.67 und 0.74 und weisen auf einen mittleren Effekt hin, während jene der KLP mit 0.45, 0.40 und 0.44 geringe bis keine Effekte zeigen. Die Trendlinien (Anhang 2) weisen auf eine unveränderte bis leicht abnehmende Tendenz hin.

Bei Schüler:in 10 lassen sich insgesamt mehrheitlich stabile Mediane über beide Phasen erkennen. Die Trendverläufe über alle fünf Items hinweg zeigen ein insgesamt stabiles Bild. Einzelne Verläufe weisen eine leicht ansteigende, andere eine leicht abnehmende oder konstante Tendenz auf. Wie in den Ergebnissen zuvor lässt sich mit einer Ausnahme über alle Items erkennen, dass die Einschätzungen der KLP im oberen Skalenbereich beginnen, während der A-Phase sinken und sich mit Beginn der Intervention stabilisieren.

Die Daten der SHP zeigen über alle Items und beide Phasen hinweg eine geringe Streuung der Werte, mit nur wenigen Ausreißern.

4.1.4 Schüler:in 11 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung

Bei Schüler:in 11 wurden insgesamt 62 Messzeitpunkte erhoben, davon 18 in der A-Phase und 44 in der B-Phase.

4.1.4.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 25. Median Item A3: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.83) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.26).

4.1.4.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 26. Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.75) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.21).

4.1.4.3 Dimension Kognition

Abbildung 27. Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.78) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.13).

Abbildung 28. Median Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.83) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.13).

Abbildung 29. Median Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.78) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.12).

4.1.4.4 Beschreibung der Median- und Trendanalysen Schüler:in 11

In der Dimension Arbeitsverhalten Item A1 «Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben» (Abbildung 25) lässt sich der Erhebung der SHP im Vergleich zur A-Phase in der Interventionsphase ein höherer Median entnehmen. Der NAP-Wert liegt dabei mit 0.83 im mittleren Bereich, was auf eine leichte Zunahme des Zielverhaltens hinweist. Der NAP-Wert der KLP-Daten liegt mit 0.26 im Bereich ohne erkennbare Effekte. Der Median dieser Daten liegt in der B-Phase leicht unter dem Median der A-Phase. Die Trendlinien (Anhang 3) lassen leicht unterschiedliche Einschätzungen der Lehrpersonen, bei der SHP unverändert und der KLP leicht abnehmend, über die Zeit erkennen.

Der Verlauf in der Dimension Emotionale Kompetenz Item EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» (Abbildung 26) lässt bei der SHP einen stabilen Median erkennen, während jener der KLP in der A-Phase leicht höher liegt als in der B-Phase. Der Nap der SHP-Daten weist mit 0.75 einen mittleren Effekt aus. Die KLP-Daten ergeben für dieses Item einen NAP-Wert von 0.21, der auf keine erkennbaren Effekte der Intervention hinweist. Die Trendlinien (Anhang 3) verlaufen bei der SHP unverändert, bei der KLP leicht abnehmend.

In der Dimension Kognition (Abbildung 27-29) lassen sich bei der SHP in allen Items im Vergleich zur A-Phase in der B-Phase etwas erhöhte Mediane ablesen. Die KLP-Bewertung zeigt ein entgegengesetztes Muster. In der A-Phase liegen alle Mediane höher als in der B-Phase. Die NAP-Werte liegen mit 0.78, 0.83 und 0.78 im mittleren Effektbereich, während die NAP-Werte (0.13, 0.13, 0.12) der KLP-Daten keinen Effekt der Intervention erkennen lassen.

Die Trendlinien (Anhang 3) verlaufen bei beiden Lehrpersonen während der Interventionsphase unverändert bis leicht abnehmend.

Insgesamt lässt sich bei Schüler:in 11 entlang der SHP ein mittlerer Effekt der Intervention auf die erfassten Zielverhalten ablesen. In den Daten der KLP sind keine Effekte der Intervention erkennbar. Die Daten der KLP zeigen in der A-Phase eine höhere Einschätzung des beobachteten Verhaltens als in der B-Phase, während die Daten der SHP in der B-Phase mehrheitlich höhere Werte ausweisen als in der A-Phase. Die Trendlinien (Anhang 3) deuten auf eine unveränderte bis leicht abnehmende Tendenz während der Intervention hin.

4.1.5 Schüler:in 12 – Visuelle Inspektion, NAP und Beschreibung

Bei Schüler:in 12 wurden insgesamt 61 Messzeitpunkte erhoben, davon 17 in der A-Phase und 44 in der B-Phase.

4.1.5.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 30. Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.73) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.01).

Abbildung 31. Median Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.70) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.03).

4.1.5.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 32. Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.70) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.07).

4.1.5.3 Dimension Kognition

Abbildung 33. Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.63) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.02).

Abbildung 34. Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.60) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.03).

4.1.5.4 Beschreibung der Median- und Trendanalysen Schüler:in 12

In der Dimension Arbeitsverhalten (Abbildung 30 und 31) zeigen die Mediane der SHP und der KLP unterschiedliche Verläufe. Während die SHP in beiden Items in der B-Phase ein leicht höheres Zielverhalten als in der A-Phase erfasste, weisen die Mediane der KLP-Daten in der B-Phase ein weit niedrigeren Verlauf aus. Die NAP-Werte der SHP-Daten liegen bei 0.73 im Item A1 «Arbeitet durchgehend konzentriert» und bei 0.7 im Item A2 «Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein», was auf einen mittleren Effekt der Intervention hinweist. Die Erhebung der KLP weist einen NAP-Wert von 0.01 in A1 und 0.07 in A2 aus und deutet auf keine Effekte der Intervention auf das Zielverhalten hin. Die

Trendlinien zeigen bei der SHP leicht steigende und bei der KLP leicht absteigende Tendenzen.

Das Item EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» der Dimension Emotionale Kompetenz (Abbildung 32) weist bei beiden Beurteilungen ein ähnliches Muster wie bei Item A2 aus. Somit lässt sich auch hier entlang der SHP ein mittlerer Effekt (NAP: 0.7) der Intervention ablesen, während der NAP-Wert (0.07) der KLP-Daten keine Effekte der Intervention erkennen lässt. Auch die Trendlinien (Anhang 4) der Interventionsphase lassen sich ähnlich ablesen.

In der Dimension Kognition (Abbildung 33 und 34) zeigt sich ebenfalls ein ähnliches Muster wie in den zuvor beschriebenen Dimensionen. Die SHP-Daten weisen mit einem NAP-Wert von 0.63 im Item D1 «Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis) und 0.6 im Item D2 «Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)» mittlere Effektstärken aus, während jene der KLP mit 0.02 und 0.03 im Bereich ohne erkennbaren Effekt auf das erfasste Zielverhalten liegen. Die Trendlinien (Anhang 4) veranschaulichen über die Interventionsphase hinweg ebenfalls bei der SHP leicht steigende und bei der KLP leicht abnehmende Tendenzen.

Insgesamt lässt sich erkennen, dass die Einschätzungen der SHP geringe bis mittlere Effekte der Intervention auf die erfassten Zielverhalten ausweisen, während die Daten der KLP zeigen, dass keine Effekte sichtbar wurden. Die Mediane der KLP-Daten deuten auf einen Rückgang des Zielverhaltens hin. Die Mediane liegen in der A-Phase höher als in der B-Phase. Mit Beginn der Intervention lässt sich ein stabiler Verlauf des Verhaltens erkennen, ohne dass Veränderungen über die Dauer der Intervention sichtbar wurden. Entlang der SHP-Erhebung lässt sich eine minimale Zunahme des Zielverhaltens erkennen.

4.2 Zusammenfassung der zentralen Befunde

Im Gesamtüberblick über alle untersuchten Schüler:innen zeigt sich, dass die Effekte der Intervention über alle Items hinweg im mittleren, schwach mittleren bis nicht erkennbaren Bereich liegen. Die NAP-Werte der KLP-Daten deuten allesamt auf keine Veränderungen des Verhaltens im Verlauf des Trainings hin. Die SHP-Daten zeigen hingegen minimale bis mittlere positive Effekte auf die erfassten Zielverhalten.

Bei Schüler:in 3 sind in den Beurteilungen beider Lehrpersonen insgesamt kaum Veränderungen ablesbar, während bei Schüler:in 9 entlang der SHP in den Emotionalen Kompetenzen ein mittlerer positiver Effekt sichtbar wurde. Die Daten der SHP zu Schüler:in 10 deuten in der Dimension Kognition auf einen leicht positiven Effekt über die Intervention hinweg hin. Bei Schüler:in 11 sind entlang der KLP keine Effekte erkennbar, während die SHP-Beurteilungen in allen drei Dimensionen (Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenz und

Kognition) einen mittleren Effekt der Intervention ausweisen. In den Dimensionen Arbeitsverhalten und Emotionale Kompetenz lassen sich auch bei Schüler:in 12 entlang der SHP mittlere Effekte erkennen, während die Daten der KLP keine Effekte auf das Verhalten deuten lassen.

Die Trendlinien bestätigen diesen Verlauf. Sind sie bei der SHP unverändert bis leicht zunehmend, zeigen jene der KLP eine unveränderte bis abnehmende Tendenz. Einzig bei Schüler:in 3 ist auch aus den Trenddaten der KLP mit Ausnahme des Items EK2 «Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen» eine leichte Zunahme des Zielverhaltens ablesbar.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über alle NAP-Werten sämtlicher Items und Schüler:innen.

Teilnehmende Item	Schüler:in 3		Schüler:in 9		Schüler:in 10		Schüler:in 11		Schüler:in 12	
	SHP	KLP	SHP	KLP	SHP	KLP	SHO	KLP	SHP	KLP
A1 - Arbeitet durchgehend konzentriert.	0.65	0.33	0.59	0.15	0.69	0.4	-	-	0.73	0.01
A2 - Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein.	0.69	0.25	-	-	-	-	-	-	0.7	0.03
A3 - Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben.	-	-	-	-	-	-	0.83	0.26	-	-
EK1 - Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben.	0.69	0.32	-	-	0.68	0.33	-	-	-	-
EK2 - Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen.	0.57	0.54	0.76	0.28	-	-	0.75	0.21	0.7	0.07
D1 - Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (Langzeitgedächtnis).	0.66	0.27	0.59	0.17	0.67	0.45	0.78	0.13	0.63	0.02
D2- Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (Kurzzeitgedächtnis).	-	-	0.66	0.11	0.74	0.4	-	-	0.6	0.03
D3 - Versteht Aufgabenstellungen gut.	-	-	-	-	0.71	0.44	0.83	0.13	-	-
D4 - Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben.	-	-	0.51	0.2	-	-	0.78	0.12	-	-

Tabelle 7. Übersicht NAP-Werte aller Items aller Schüler:innen

5. Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die eingesetzten Forschungsmethoden und die zentralen Ergebnisse vor dem Hintergrund der theoretischen Rahmung diskutiert. Dabei werden die methodischen Aspekte kritisch reflektiert, bevor die Resultate im Hinblick auf die Forschungsfrage eingeordnet und interpretiert werden. Mit den wichtigsten Schlussfolgerungen und einem Ausblick schliesst das Kapitel.

5.1 Diskussion der Forschungsmethode

Das Lerntraining LeJA wurde mit fünf Schüler:innen durchgeführt, die mittels SDQ ausgewählt wurden. Als Einschlusskriterium galten Beurteilungen, die in der Skala Hyperaktivität grenzwertige oder auffällige Rohwerte erzielten. Die daraus hervorgehende Stichprobengrösse ($n = 5$) kann als gering eingestuft werden. Folglich lassen sich keine generalisierbaren Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Interventionskonzeptes LeJA in den Dimensionen Arbeitsverhalten, emotionale Kompetenzen und Kognition ziehen. Der SDQ wurde als Screeninginstrument und nicht als diagnostisches Verfahren konzipiert und erkennt nur allgemeine Auffälligkeiten. Die verschiedenen Dimensionen der Aufmerksamkeit werden in der Skala Hyperaktivität nur eingeschränkt abgebildet. Das wirft die Frage auf, ob tatsächlich diejenigen Schüler:innen am Training teilnehmen konnten, die einen effektiven Förderbedarf in der Aufmerksamkeitsfähigkeit aufweisen.

Im Rückblick zeigt sich, dass nicht alle im Beobachtungs- und Ratingprotokoll verwendeten Items gleichermaßen beobachtbar waren. Während Verhaltensweisen wie «Arbeitet konzentriert» oder «Nimmt eine unterrichtsbezogene Haltung ein» sichtbar und damit einschätzbar waren, erwiesen sich «Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)» oder «Ist ausgeglichen» als schwieriger zu erfassen. Für aussagekräftige Ergebnisse muss das Zielverhalten, in dieser Untersuchung über die Items des SEVE operationalisiert, beobachtbar sein (Christ et al., 2009). Daraus lässt sich ableiten, dass sich das DBR nur bedingt für kognitive oder emotionale Items, die nicht unmittelbar sichtbar sind wie etwa Gedächtnisleistungen oder emotionale Balance, eignet und für diagnostische Erhebungen nur eindeutige Items angewendet werden sollten, damit der Interpretationsspielraum der Beobachtenden zugunsten der Validität der Verhaltensbeurteilung möglichst gering bleibt (Flick, 2025).

Zudem müsste bei der Einschätzung des oben erwähnten Items «Arbeitet konzentriert» mit den beurteilenden Personen im Vorfeld geklärt werden, welche konkreten Indikatoren als Ausdruck für Aufmerksamkeit gelten. Dies trifft ebenfalls auf andere Items zu und weist auf die Notwendigkeit einer Schulung der Rater:innen hin, um über das gemeinsame Verständnis der Kriterien die Aussagekraft der Untersuchung zu erhöhen (Helmke, 2022). Da

in der vorliegenden Untersuchung keine Rater:innen-Instruktion erfolgte, kann eine gewisse Subjektivität in den Einschätzungen nicht ausgeschlossen werden und als Limitation betrachtet werden.

Im Weiteren kann die Wahrnehmung der beurteilenden Personen die Auswahl der Stichprobe mittels SDQ und die Verlaufsdiagnostik mittels DBR beeinflussen, da sie individuellen Bezugsnormen unterliegt (Schrader & Helmke, 2001). Verzerrungseffekte und Urteilsfehler wie der Halo-Effekt und der Milde- oder Strengeeffekt können auftreten und die Objektivität und Validität der erhobenen Daten beeinträchtigen (Döring, 2023).

Der Halo-Effekt beschreibt eine systematische Wahrnehmungsverzerrung, wobei ein einzelnes dominantes Merkmal einer Person die Beurteilung anderer Merkmale beeinflusst. Ein Beispiel dafür wäre, dass eine lernende Person als unruhig eingeschätzt wird und daher davon ausgegangen wird, dass sie sicher auch unkonzentriert arbeitet. Entlang von Döring soll der Halo-Effekt stark auftreten, wenn das zu beurteilende Merkmal schwer zu beobachten ist, wie das bei Aufmerksamkeit vorliegt (2023). Beim Härte-Milde-Effekt zeigt die beurteilende Person eine generelle Tendenz zu wohlwollend (mild) oder zu streng (hart) zu beurteilen. Folglich läuft eine sehr verständnisvolle Lehrperson Gefahr ihre Schüler:innen zu wohlwollend zu beurteilen, weil sie diese nicht in einem ungünstigen Licht erscheinen lassen möchte, während eine kritische oder leistungsorientierte Lehrperson herausfordernd wahrgenommene Schüler:innen strenger bewerten würde.

Auch Bestätigungsfehler und Erwartungseffekte können in Verhaltensbeobachtungen auftreten. Dabei werden die Beobachtungen so wahrgenommen und interpretiert, dass sie die eigenen Erwartungen und Überzeugungen bestätigen (Döring, 2023). So könnte eine beobachtende Person, die erwartet, dass der Lernende unkonzentriert ist, eher Situationen bemerken, die diese Erwartung bestätigen und gegenteilige Beobachtungen weniger stark gewichten. Ebenso wäre es möglich, dass Beobachtende, die davon ausgehen, dass sich die Aufmerksamkeit durch das Lerntraining LeJA verbessert, Verhaltensweisen unbewusst positiver bewerten.

Es gilt zu berücksichtigen, dass die unterschiedlichen Rollen der beteiligten Rater:innen ebenfalls eine Limitation darstellen können. Während die KLP die Schüler:innen in verschiedenen Unterrichtssituationen über längere Zeiträume hinweg erlebt und dabei den gesamten Lern- und Leistungsprozess im Blick behalten muss, stützt sich die SHP auf Beobachtungen in spezifischen Fächern und Förderkontexten und orientiert sich stärker an inklusiven Zielen und individuellen Voraussetzungen. Diese unterschiedlichen Bedingungen und Rollenverständnisse können die Einschätzung beeinflussen.

5.2 Diskussion der Forschungsergebnisse

Das Training für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsproblemen scheint entlang der KLP bei allen Teilnehmenden keine Effekte auf das Arbeitsverhalten, die emotionalen Kompetenzen und die kognitiven Fähigkeiten gehabt zu haben. Die Beurteilung der SHP zeigt ein anderes Bild. Ihre Einschätzung weist bei zwei Schüler:innen in allen Dimensionen schwach mittlere (Schüler:in 10) bis mittlere Effekte (Schüler:in 11) aus. In einem Fall (Schüler:in 12) lassen sich in den Dimensionen Arbeitsverhalten und emotionale Kompetenzen ebenfalls mittlere Effekte interpretieren, während in den kognitiven Fähigkeiten dieses Kindes keine Veränderungen erfolgten. Bei Schüler:in 3 und Schüler:in 9 erscheint ein heterogenes Bild. Es lassen sich mehrheitlich nur geringe bis in einzelnen Items mittlere Verbesserungen feststellen. Diese Unterschiede lassen sich möglicherweise auf die vorgängig erwähnten Bias zurückführen, werfen aber auch die Frage nach der Kooperation zwischen den beteiligten Lehrpersonen auf.

Gemäss Grosche und Moser Opitz ist die Annahme, dass Kooperation als zentrale Gelingensbedingung für inklusiven Unterricht und Lernen gilt, nicht ausreichend bestätigt (2023). Trotzdem lässt sich Kooperation als wichtiges Element von Unterricht festlegen. Sie kann in verschiedenen Bereiche unterteilt werden. Hier soll nur auf die unterrichtliche sowie die ausserunterrichtliche Kooperation eingegangen werden. Zur ausserunterrichtlichen Kooperation zählt u.a. die Unterrichtsvorbereitung und Förderplanung, während die unterrichtliche Kooperation das Co-Teaching von Lernenden umfasst. Zu den institutionellen oder systemischen Bedingungen für Kooperation zählt das Vorhandensein eines Zeitfensters. An dieser Stelle kann erwähnt werden, dass die beteiligten Lehrpersonen ein (ungleich) bezahltes Zeitfenster zur Verfügung hatten und ein Austausch verpflichtend war. Allerdings erschien die eine Lehrperson mehrheitlich nicht. Dies könnte darauf hindeuten, dass die gegenseitige Sympathie in der Kooperationsbeziehung nicht ausreicht, um über das Lerntraining LeJA und die Umsetzung wirksam auszutauschen. Die gegenseitige Sympathie in der Kooperationsbeziehung kann als bedeutsam betrachtet werden (ebd.). In diesem Zusammenhang betont Prenzel, dass auch professionelle Beziehungen auf der pädagogischen Ebene konfliktbehaftet sein können und Lehrpersonen häufig erst lernen müssen zusammenzuarbeiten (Prenzel, 2020). Auf die vorliegende Untersuchung bezogen, könnte das auf eine unzureichende professionelle Zusammenarbeit hinweisen und verdeutlichen, dass eine Klärung der Rollen und Aufträge innerhalb der Zusammenarbeit sinnvoll wäre.

Die unterrichtliche Kooperation fand in getrennten Gruppen statt. Während die SHP das Lerntraining umsetzte, erarbeitete die KLP zum Teil relevante schulische Inhalte. Das hatte zur Folge, dass die Trainingsteilnehmenden die Unterrichtsinhalte eigeninitiativ erfragen und

teilweise nacharbeiten mussten. Die Erarbeitung von relevanten Inhalten während der Abwesenheit einiger Schüler:innen war so nicht abgesprochen. Vielmehr wurde vereinbart, dass die Teilnahme keine Nachteile erzeugen sollte. Es ist gut vorstellbar, dass dieser gelegentliche Mehraufwand bei den Teilnehmenden zu weniger Motivation für das Lerntraining führte.

Der fehlende Austausch über das Lerntraining LeJA hatte zudem möglicherweise zur Folge, dass die im Training erarbeiteten Lernstrategien und -techniken im Regelunterricht nicht bewusst gefördert wurden. Wie im Theorieteil beschrieben, hängt die Aufrechterhaltung von Aufmerksamkeit eng mit Motivation und Emotion zusammen (Gaspard et al., 2019; Rheinberg & Krug, 2017). Wenn Lernstrategien regelmässig angewendet und emotional positiv verknüpft sind, ist es wahrscheinlich, dass sie im Alltag eingesetzt werden. Die gezielte Anwendung im regulären Unterricht im Sinne einer Automatisierung hätte die Wirksamkeit möglicherweise verstärkt und dem Einüben spezifischer Strategien und Techniken aus Sicht der Schüler:innen mehr Bedeutung und Motivation verliehen.

Die geringen bis ausbleibenden Effekte auf das Zielverhalten können auch mit der Anpassung des Settings erklärt werden. Da das Training als Gruppentraining und nicht wie im Manual empfohlen als Einzelförderung durchgeführt wurde, wäre es denkbar, dass die Teilnehmenden sich nicht sicher genug fühlten, um ihre Probleme darzustellen und zielführend zu bearbeiten. Zudem konnte die Lehrperson jedem einzelnen so nicht gemäss Manual ausreichend Zuwendung bieten. Beide Umstände könnten für den Erfolg des Trainings einschränkend gewesen sein, da LeJA die Aufmerksamkeit über die Selbstbeobachtung und kognitive Strategien, also über die exekutiven Funktionen fördert und nicht über isoliertes Konzentrationstraining. Wie Kubesch betont, erfordert die Förderung exekutiver Funktionen nebst wiederholter Übung individuelle Unterstützung und Begleitung (Kubesch, 2016). Diese Prozesse könnten im Gruppensetting weniger stark aktiviert worden sein, da das Feedback nicht ausreichend möglich war. Ebenso könnte infolge des Gruppensettings vermutet werden, dass die Jugendlichen, die sich bewusst für die Teilnahme entschieden und ihr Problemverhalten optimieren wollten, entlang des Rubikon-Modells (Heckhausen & Heckhausen, 2025) nicht ausreichend im Übergang von der prädezisionalen in die aktionale Phase unterstützt wurden und so ihr Ziel nicht verfolgen konnten.

Die Trainingseinheiten wurden in ausgewählten Aspekten entlang des Konzeptes durchgeführt. Da die Konzepttreue gemäss Casale et al. (2014) zur Erhöhung der Wirksamkeit beiträgt, könnte die Wirksamkeit des Trainings durch die partielle Umsetzung reduziert worden sein. Die Kernmethoden zur Förderung des Zielverhaltens wurden mit Ausnahme der Selbstinstruktion eingehalten. Diese wurde nicht explizit gefördert. Allerdings hätte sich das Selbstinstruktionstraining möglicherweise als wirksam erwiesen. Briesch und

Briesch (2016) zeigten in einer Metaanalyse eine hohe Effektstärke für verhaltensbezogene Selbstmanagement-Interventionen. Das Spiel am Schluss jeder Lektion wurde aus zeitlichen Gründen meist weggelassen, da sich die Sitzungsdauer als zu kurz erwies, was sich ebenfalls negativ auf die Wirksamkeit des Trainings ausgewirkt haben könnte. Die Interventionsdauer von 18 Einheiten könnte ebenfalls kritisch hinterfragt werden. So verweist Hövel et al. (2024) auf Befunde, die darauf hindeuten, dass eine positive Verhaltensentwicklung erst ab einer Umsetzungsdauer von 20 bis 24 Fördereinheiten zu erwarten ist.

Das Lerntraining LeJA bearbeitet mehrere miteinander verknüpfte Lern- und Entwicklungsbereiche über eine Gesamtdauer von 16-20 Lektionen. Jeder dieser Teilbereiche erfordert eine vertiefte Auseinandersetzung, um nachhaltige Veränderung im Denken und Handeln der Jugendlichen zu ermöglichen. Im Vergleich zu stärker fokussierten Programmen wie dem Marburger Konzentrationstraining (MKTJ), das über die gesamte Trainingsdauer an einem zentralen Prinzip, der Selbstinstruktion, arbeitet, verfolgt das LeJA einen breiter angelegten Ansatz und bedient nebst kognitiven Strategien auch emotionale und motivationale Aspekte des Lernens. Dabei besteht die Herausforderung, dass die inhaltliche Breite weniger Raum für Vertiefung zulässt. Damit erscheint LeJA weniger als spezifisches Aufmerksamkeitstraining, sondern vielmehr als umfassendes Programm, das mehrere Entwicklungsebenen anspricht und somit auch auf universeller und präventiver Ebene im schulischen Kontext denkbar wäre.

Eine Einschränkung für die Umsetzung des Trainings stellten die zeitlichen Ressourcen dar. Da die Klassenzusammensetzung und die Lehrpersonen in den Fächern wechselten, boten sich während der Woche nur wenige Lektionen für das Training an. Spezielle schulische Events wie Sporttage, Projektstage, Suchtprävention, usw. sowie individuelle Gründe wie Abwesenheit infolge Krankheit oder Schnuppertagen erschwerten zusätzlich den geplanten Ablauf und führten zu Unregelmässigkeiten und Planungsschwierigkeiten. Insgesamt lassen sich im Schulalltag grosse organisatorische Herausforderung für die Umsetzung des Trainings feststellen.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die erhobenen oder eben nicht feststellbaren Effekte auf das Verhalten sich nicht nur unter dem Einfluss des Lerntrainings betrachten lassen. Nicht alle Veränderung, bez. Nichtveränderungen sind auf die Intervention zurückzuführen. Auch Umwelteinflüsse, Kontextvariationen und situative Faktoren haben einen Einfluss auf die Lern- und Verhaltensentwicklung (Hattie, 2024).

Die Untersuchung basiert ausschliesslich auf innerschulische Fremdeinschätzungen. Die Selbsteinschätzung der Jugendlichen und eine Einschätzung von ausserschulischen

Bezugspersonen wurde nicht eingeholt und hätte weitere wichtige Erkenntnisse zur Wirksamkeit des Lerntrainings LeJA aufzeigen können.

5.3 Beantwortung der Fragestellung

Die zentrale Forschungsfrage lautete:

- **Inwiefern zeigt das Lerntraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsstörungen (LeJA) Effekte auf das Verhalten und Erleben von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I?**

Die Ergebnisse zeigen ein uneinheitliches Bild. Während sich bei den Einschätzungen der Klassenlehrperson keine Effekte feststellen liessen, ergaben die Beurteilungen der schulischen Heilpädagogin bei drei der fünf Teilnehmenden leichte bis mittlere Verbesserungen in einzelnen Dimensionen. Bei einem Jugendlichen traten in allen Dimensionen durchgehend mittlere Effekte auf, was auf eine individuell positive Wirkung des Trainings hinweist. Insgesamt deuten die Ergebnisse jedoch darauf hin, dass das Lerntraining LeJA in der vorliegenden Untersuchung nur begrenzt wirksam war.

Die Überprüfung der drei Hypothesen stützt dieses Ergebnis. Keine der Hypothesen konnte bestätigt werden. Zwar zeigten sich in der Einschätzung der SHP vereinzelt positive Tendenzen, die aber gering ausgeprägt waren. Eine Ausnahme bildet der Jugendliche, bei dem sich zumindest entlang der SHP über alle drei Dimensionen hinweg mittlere Effekte zeigten. Dieser Einzelfall verdeutlicht, dass das Training unter bestimmten individuellen Voraussetzungen positive Veränderungen im Verhalten und Erleben bewirken kann.

5.4 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Untersuchung konnte keine einheitlich positiven Effekte des Lerntrainings LeJA auf das Arbeitsverhalten, die emotionalen Kompetenzen und die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden nachweisen. Als mögliche Ursachen dafür lassen sich die Abweichung vom Manual im Setting, der fehlende Transfer in den Unterrichtsalltag sowie organisatorische Herausforderungen festlegen. Auch die mangelnde Kooperation und Kommunikation zwischen den beteiligten Lehrpersonen dürfte die Wirksamkeit des Trainings beeinflusst haben. Die Reflexion über die Untersuchung zeigt auf, dass eine erfolgreiche Förderarbeit nicht allein von der Qualität des Förderprogramms abhängt, sondern durch die Rahmenbedingungen und die Zusammenarbeit der Lehrpersonen wesentlich mitbestimmt wird.

Für weitere unterrichtliche Förderarbeit wäre es vorstellbar, das Lerntraining LeJA adaptiert auf der universellen Ebene als präventives Programm durchzuführen. Damit würde eine

gemeinsame pädagogische Verantwortung der Lehrpersonen einhergehen, die die Zusammenarbeit unterstützen könnte. Oder aber das Training würde doch gemäss Manual im Einzelsetting durchgeführt werden. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass der Bedarf diagnostisch fundiert ist. Andernfalls erscheint der Aufwand im Verhältnis zum Effekt hoch, da die Umsetzung mit grossen organisatorischen und personellen Anforderungen verbunden ist.

In einem weiteren Schritt wäre es denkbar, die Resultate mit den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern zu reflektieren, um ihre Perspektive einzubeziehen und zu überprüfen, welche Inhalte oder Strategien nachhaltig verankert sind. Damit könnten wertvolle Hinweise für zukünftige Durchführungen des Programms gewonnen werden.

Literaturverzeichnis

- Abelein, P., & Stein, R. (2017). *Förderung bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen* (1. Auflage). Verlag W. Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-026901-9>
- Barkmann, C., & Schulte-Markwort, M. (2012). Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: A meta-analysis. *Journal of Epidemiology and Community Health*, 66(3), 194–203.
<https://doi.org/10.1136/jech.2009.102467>
- Berg, D., & Tisdale, T. (2004). *Verhaltensauffälligkeiten bei Grundschulkindern*. Bamberg Otto-Friedrich-Universität.
- Breitenbach, E., & Kuschel, A. (2021). *Psychologie in der Heil- und Sonderpädagogik*. 2., überarbeitete Auflage. Verlag W.Kohlhammer.
- Briesch, A. M., & Briesch, J. M. (2016). Meta-Analysis of Behavioral Self-Management Interventions in Single-Case Research. *School Psychology Review*, 45(1), 3–18.
<https://doi.org/10.17105/SPR45-1.3-18>
- Büttner, G., & Schmidt-Atzert, L. (2004). *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit*. Hogrefe.
- Casale, G. (2017). „Nützt es was oder nützt es nichts?“—Direct Behavior Rating (DBR) als diagnostische Methode zur zeitnahen Überprüfung des Fördererfolgs bei unterrichtlichem Schülerinnen- und Schülerverhalten. *Zentrum für empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, 1. <https://www.researchgate.net/publication/312377400>
- Casale, G., Hennemann, T., & Hövel, D. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I. *Empirische Sonderpädagogik*, 6(1), 33–58. <https://doi.org/10.25656/01:9244>
- Casale, G., Hennemann, T., Huber, C., & Grosche, M. (2015). Testgütekriterien der Verlaufsdiagnostik von Schülerverhalten im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In *Heilpädagogische Forschung* (Bd. 41, Nummer 1, S. 37–54).

- Chafouleas, S., Riley-Tillman, T. C., & Sugai, G. (2007). *School-based behavioral assessment: Informing intervention and instruction* (S. xi, 148). The Guilford Press.
- Christ, T. J., Riley-Tillman, T. C., Chafouleas, S. M., & Boice, C. H. (2009). Foundation for the Development and Use of Direct Behavior Rating (DBR) to Assess and Evaluate Student Behavior. *Assessment for Effective Intervention, 34*(4), 201–213.
<https://doi.org/10.1177/1534508408330081>
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (o. J.). *Home [Startseite]*. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. <https://casel.org/>
- Core SEL competencies*. (2017). Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. <https://casel.org/core-competencies/>
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences, 24*(1), 87–185.
<https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922>
- De, T. K., Michiels, B., Vlaeyen, J. W. S., & Onghena, P. (2022). Shiny SCDA: A web app for the design and statistical analysis of single-case experiments. *Behavior Research Methods, 54*(5), 2281–2295. <https://doi.org/10.3758/s13428-021-01687-5>
- Diamond, A. (2006). The Early Development of Executive Functions. In *Lifespan cognition: Mechanisms of change* (S. 70–95). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195169539.003.0006>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual Review of Psychology, 64*, 135–168.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dresel, M., & Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage, S. 235–266). UTB.
- Durlak, J. A., Mahoney, J. L., & Boyle, A. E. (2022). What we know, and what we need to find out about universal, school-based social and emotional learning programs for children

- and adolescents: A review of meta-analyses and directions for future research. *Psychological Bulletin*, 148(11–12), 765–782. <https://doi.org/10.1037/bul0000383>
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. *Child Development*, 82(1), 405–432. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- Flick, U. (2025). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (11. Auflage, Originalausgabe). Rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Gaspard, H., Trautwein, U., & Hasselhorn, M. (Hrsg.). (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition* (1. Auflage 2019). Hogrefe.
- Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A Research Note. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(5), 581–586. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x>
- Grawe, K. (2005). (Wie) kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksamer werden? *Psychotherapeutenjournal*, 1, 4–11.
- Grosche, M., & Huber, C. (2015). *Die passgenaue Abstimmung zwischen Lernbedürfnissen und Lernmethoden durch das Konzept Response-to-Intervion* (S. 235–242).
- Grosche, M., & Moser Opitz, E. (2023). Kooperation von Lehrkräften zur Umsetzung von inklusivem Unterricht – notwendige Bedingung, zu einfach gedacht oder überbewerteter Faktor? *Unterrichtswissenschaft*, 51(2), 245–263. <https://doi.org/10.1007/s42010-023-00172-3>
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O., & Vrban, R. (2020). *Schwierige Schüler - Förderschule: 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf* (3. Auflage). Persen.
- Hasselhorn, M., & Gold, A. (2022). *Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren* (5., überarbeitete Auflage). Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-039783-5>

- Hattie, J. (2024). *Visible learning 2.0* (S. Wernke & K. Zierer, Übers.). Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Heckhausen, J., & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2025). *Motivation und Handeln*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-69368-1>
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (4., überarb. Aufl.). Klett-Kallmeyer.
- Helmke, A. (2022). *Unterrichtsqualität und Professionalisierung: Diagnostik von Lehr-Lern-Prozessen und evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung* (1. Auflage). Klett Kallmeyer.
- Hetmanek, A., Knogler, M., & Group, C. R. (2019). *Soziales und emotionales Lernen in der Schule = bessere Leistungen?* Clearinghouse Unterricht. <https://www.clearinghouse-unterricht.de>
- Hövel, D., Schellenberg, C., Link, P.-C., & Gasser-Haas, O. (Hrsg.). (2024). *Sozio-emotionales Lernen Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Edition SZH/CSPS.
- Huber, C., & Rietz, C. (2015). Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien. *Empirische Sonderpädagogik*, 7(2), 75–98. <https://doi.org/10.25656/01:10819>
- Jäncke, L. (2017). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften*. <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456958118>
- Jäncke, L. (2024). *Lehrbuch Kognitive Neurowissenschaften* (4., überarbeitete Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86346-000>
- Kanfer, F. H., Reinecker, H., & Schmelzer, D. (2000). *Selbstmanagement-Therapie: Ein Lehrbuch für die klinische Praxis* (3. Aufl.). Springer.
- Karlen, Y., Jud, J., Hirt, C., & Zimmermann, S. (2021). Überfachliche Kompetenzen fördern – Schülerinnen und Schüler für Herausforderungen stärken. *Gymnasium Helveticum*, 3, 14–15.

- Kazdin, A. E. (2019). Single-case experimental designs. Evaluating interventions in research and clinical practice. *Behaviour Research and Therapy*, 117, 3–17.
<https://doi.org/10.1016/j.brat.2018.11.015>
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A., & Goodman, R. (2003). *Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu)—Übersicht und Bewertung erster Validierungs- und Normierungsbefunde*.
<https://psycharchives.org/en/item/86f7e970-a515-4eb6-84e2-e942bda4d051>
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Hogrefe.
- Kubesch, S. (Hrsg.). (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Hogrefe.
- Lehrplan 21. (o. J.). Abgerufen 7. Oktober 2025, von <https://grd.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Lidzba, K., Everts, R., & Reuner, G. (2019). *Neuropsychologie bei Kindern und Jugendlichen*.
<https://elibrary.hogrefe.com/book/10.1026/02835-000>
- Linderkamp, F., Hennig, T., & Schramm, S. A. (2011). *ADHS bei Jugendlichen: Das Lerntraining LeJA. Mit Online-Materialien* (Originalausgabe). Beltz.
- Linderkamp, F., Hennig, T., & Schramm, S. A. (2024). *ADHD in adolescence ADHS bei Jugendlichen: Das Lerntraing LeJA: the learning skills training LeJA* (S. 12890 KB) [Application/pdf]. Universität Potsdam. <https://doi.org/10.25932/PUBLISHUP-60872>
- Lukesch, H. (Hrsg.). (2016). *Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/02746-000>
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>
- Myschker, N., & Stein, R. A. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen - Ursachen - hilfreiche Maßnahmen* (8., erweiterte und aktualisierte Auflage). Verlag W. Kohlhammer.

- Otto, C., Reiss, F., Voss, C., Wüstner, A., Meyrose, A.-K., Hölling, H., & Ravens-Sieberer, U. (2021). Mental health and well-being from childhood to adulthood: Design, methods and results of the 11-year follow-up of the BELLA study. *European Child & Adolescent Psychiatry, 30*(10), 1559–1577. <https://doi.org/10.1007/s00787-020-01630-4>
- Parker, R. I., & Vannest, K. (2009). An Improved Effect Size for Single-Case Research: Nonoverlap of All Pairs. *Behavior Therapy, 40*(4), 357–367. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2008.10.006>
- Prenzel, Annedore. (2020). *Inklusive Bildung in der Primarstufe. Eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes* (H. Elija [Mitarb & Grundschulverband e.V., Hrsg.]). Grundschulverband e.V. <https://doi.org/10.25656/01:18827>
- Rheinberg, F., & Krug, J. S. (2017). *Motivationsförderung im Schulalltag: Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (4., aktualisierte Auflage). Hogrefe.
- Rohleder, N. (2022). *JIM-Studie 2022: Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland*. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). <https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2022/>
- Schmengler, H., Peeters, M., Stevens, G. W. J. M., Kunst, A. E., Hartman, C. A., Oldehinkel, A. J., & Vollebergh, W. A. M. (2023). Educational level, attention problems, and externalizing behaviour in adolescence and early adulthood: The role of social causation and health-related selection—the TRAILS study. *European Child & Adolescent Psychiatry, 32*(5), 809–824. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01913-4>
- Schrader, F.-W., & Helmke, A. (2001). Leistungsbeurteilung im Unterricht. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistung im Bildungswesen: Psychologische Analysen und pädagogisch-praktische Konsequenzen* (S. 243–266). Beltz.
- Schramm, S. A. (2013). *Intervention bei ADHS im Jugendalter. Schulische Einschätzung des Verhaltens—Online (SEVO)*. (o. J.). Abgerufen 3. September 2025, von <https://www.xn--schwierige-schler-g3b.net/sevo/>

- Spinath, B., Dickhäuser, O., & Schöne, C. (Hrsg.). (2018). *Psychologie der Motivation und Emotion: Grundlagen und Anwendung in ausgewählten Lern- und Arbeitskontexten* (1. Auflage). Hogrefe.
- Stevic, A., Schmuck, D., Thomas, M. F., Karsay, K., & Matthes, J. (2024). Distracted Children? Nighttime Smartphone Use, Children's Attentional Problems, and School Performance Over Time. *The Journal of Early Adolescence*, 44(2), 223–249.
<https://doi.org/10.1177/02724316231164734>
- The CASEL framework*. (2020). Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning.
<https://casel.org/casel-framework/>
- Voß, Stefan & Gebhardt, Markus. (2017). *Monitoring der sozial-emotionalen Situation von Grundschülerinnen und Grundschülern. Ist der SDQ ein geeignetes Verfahren?*
<https://doi.org/10.25656/01:14868>
- Vrban, R., & Hartke, B. (2009). »Schwierige Schüler – 49 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten«.
- What Is the CASEL Framework? (o. J.). CASEL. Abgerufen 28. September 2025, von
<https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/>
- Youthinmind. (o. J.). *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) – Lehrerfragebogen [Papierbasierte Version]*. Abgerufen 15. Oktober 2024, von
<https://youthinmind.com/products-and-services/sdq/>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.	Case Wheel («What Is the CASEL Framework?», o. D.)	11
Abbildung 2.	Personale, soziale und methodische Kompetenzen im Lehrplan 21 (Lehrplan 21, o. D.)	11
Abbildung 3.	Rubikon-Modell der Handlungsphasen von Heckhausen und Gollwitzer (1987)	21
Abbildung 4.	Eigene Darstellung Timeline der Untersuchung	29
Abbildung 5.	Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.65) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.33).	40
Abbildung 6.	Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).	41
Abbildung 7.	Median Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.25).	41
Abbildung 8.	Trendlinien Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).	41
Abbildung 9.	Median Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.32).	41
Abbildung 10.	Trendlinien Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).	42
Abbildung 11.	Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.57) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.54).	42
Abbildung 12.	Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).	42
Abbildung 13.	Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.66) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.27).	42
Abbildung 14.	Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).	43
Abbildung 15.	Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.59) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.15).	44
Abbildung 16.	Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.76) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.28).	44

- Abbildung 17.** Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.59) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.17). _____ 45
- Abbildung 18.** Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.66) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.11). _____ 45
- Abbildung 19.** Median Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.51) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.20). _____ 45
- Abbildung 20.** Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.69) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.40). _____ 46
- Abbildung 21.** Median Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.68) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.33). _____ 47
- Abbildung 22.** Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.67) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.45). _____ 47
- Abbildung 23.** Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.74) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.40). _____ 47
- Abbildung 24.** Median Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.71) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.44). _____ 47
- Abbildung 25.** Median Item A3: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.83) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.26). _____ 49
- Abbildung 26.** Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.75) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.21). _____ 49
- Abbildung 27.** Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.78) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.13). _____ 49
- Abbildung 28.** Median Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.83) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.13). _____ 50
- Abbildung 29.** Median Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.78) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.12). _____ 50
- Abbildung 30.** Median Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.73) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.01). _____ 51
- Abbildung 31.** Median Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein.“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.70) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.03). _____ 51
- Abbildung 32.** Median Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.70) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.07). _____ 52

- Abbildung 33.** Median Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.63) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.02). _____ 52
- Abbildung 34.** Median Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Beurteilung durch die schulische Heilpädagogin (links; NAP = 0.60) und die Klassenlehrperson (rechts; NAP = 0.03). _____ 52
- Abbildung 35.** Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 75
- Abbildung 36.** Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).75
- Abbildung 37.** Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 75
- Abbildung 38.** Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 76
- Abbildung 39.** Trendlinien Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 76
- Abbildung 40.** Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufen der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 77
- Abbildung 41.** Trendlinien Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).77
- Abbildung 42.** Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 77
- Abbildung 43.** Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 78
- Abbildung 44.** Trendlinien Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 78
- Abbildung 45.** Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufen der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 79
- Abbildung 46.** Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).79

- Abbildung 47.** Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 79
- Abbildung 48.** Trendlinien Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 80
- Abbildung 49.** Trendlinien Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 80
- Abbildung 50.** Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufen der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 81
- Abbildung 51.** Trendlinien Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufen der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 81
- Abbildung 52.** Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). 81
- Abbildung 53.** Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 82
- Abbildung 54.** Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts). _____ 82

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1.	Gegenüberstellung CASEL-Kompetenzen nach Hetmanek et al. (2019) und überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21 (Lehrplan 21, o. J.) mit Bezug zu Aufmerksamkeit _____	13
Tabelle 2.	Eigene Darstellung der Taxonomie der Aufmerksamkeit in Anlehnung an Sturm (2009), zitiert nach Jäncke (2017, S. 303) _____	15
Tabelle 3.	Auswertung der SDQ-Skala Hyperaktivität und Markierung der Stichprobe _____	29
Tabelle 4.	Beobachtungs- und Ratingskala, eigene Darstellung _____	31
Tabelle 5.	Eigene Darstellung des LeJA-Ablaufs in Anlehnung an Linderkamp et al.,(2011) mit Hinweisen zur Adaption und Umsetzung _____	38
Tabelle 6.	Eigene Darstellung der Effektstärken-Interpretation nach Parker und Vannest (2009)._____	39
Tabelle 7.	Übersicht NAP-Werte aller Items aller Schüler:innen _____	55

Anhangsverzeichnis

Anhang 1.	Schüler:in 9 – Trendlinien-Grafiken _____	87
Anhang 2.	Schüler:in 10 – Trendlinien-Grafiken _____	89
Anhang 3.	Schüler:in 11 – Trendlinien-Grafiken _____	91
Anhang 4.	Schüler:in 12 – Trendlinien-Grafiken _____	93

Anhang 1: Schüler:in 9 – Visuelle Inspektion: Trendlinien

4.1.2.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 35. Schüler:in 9: Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.2.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 36. Schüler:in 9: Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.1.3 Dimension Kognition

Abbildung 37. Schüler:in 9: Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 38. Schüler:in 9: Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 39. Schüler:in 9: Trendlinien Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Anhang 2: Schüler:in 10 – Visuelle Inspektion: Trendlinien

4.1.3.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 40. Schüler:in 10: Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.3.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 41. Schüler:in 10: Trendlinien Item EK1: „Zeigt Interesse an schulischen Aufgaben“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.3.3 Dimension Kognition

Abbildung 42. Schüler:in 10: Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 43. Schüler:in 10: Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 44. Schüler:in 10: Trendlinien Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Anhang 3: Schüler:in 11 – Visuelle Inspektion: Trendlinien

4.1.4.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 45. Schüler:in 11: Trendlinien Item A1: „Arbeitet durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.4.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 46. Schüler:in 11: Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.4.3 Dimension Kognition

Abbildung 47. Schüler:in 11: Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 48. Schüler:in 11: Trendlinien Item D3: „Versteht Aufgabenstellungen gut.“ Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 49. Schüler:in 11: Trendlinien Item D4: „Kann Gelesenes und Gehörtes verständlich in eigenen Worten wiedergeben.“ Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Anhang 4: Schüler:in 12 – Visuelle Inspektion: Trendlinien

4.1.5.1 Dimension Arbeitsverhalten

Abbildung 50. Schüler:in 12: Trendlinien Item A1: „Arbeit durchgehend konzentriert“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 51. Schüler:in 12: Trendlinien Item A2: „Nimmt von sich aus eine unterrichtsbezogene Haltung ein“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.5.2 Dimension Emotionale Kompetenz

Abbildung 52. Schüler:in 12: Trendlinien Item EK2: „Wirkt insgesamt fröhlich und ausgeglichen“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

4.1.5.3 Dimension Kognition

Abbildung 53. Schüler:in 12: Trendlinien Item D1: „Merkt sich erarbeitete Inhalte, Lösungswege gut (gutes Langzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).

Abbildung 54. Schüler:in 12: Trendlinien Item D2: „Merkt sich neue Informationen kurzfristig gut (gutes Kurzzeitgedächtnis)“. Visualisierung der auf den Beurteilungswerten basierenden Trendverläufe der schulischen Heilpädagogin (links) und der Klassenlehrperson (rechts).